

DETECCIÓN DE SITUACIONES DE EXPLOTACIÓN DE MUJERES DE ORIGEN MIGRANTE

Informe final

Asociación Claver

**Asociación Nosotras por los Cuidados y Empleo del Hogar
Granada Asociación Socio-Intercultural de Andalucía, ASIA**

Sevilla, octubre 2020

INFORME ELABORADO POR EL EQUIPO DEL PROYECTO

Armando Agüero Collins, Asociación Claver

Amina Kamour, ASIA

Anna Zapsi, Asociación Claver

Brenda Díaz Gutiérrez, Asociación Nosotras

Ilham Ennmer, ASIA

Jamila Kamour, ASIA

Roxana Gutiérrez Portugal, Asociación Nosotras

HAN COLABORADO CON EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Juan Carlos Aceros Gualdrón, Centro de Investigación y Acción Comunitaria de la Universidad de Sevilla, CESPYPD

Lucía Daniela Mildenberger, Centro de Investigación y Acción Comunitaria de la Universidad de Sevilla, CESPYPD

REVISIÓN

Armando Agüero Collins, Anna Zapsi & Juan Carlos Aceros

ÍNDICE

ÍNDICE	3
AGRADECIMIENTOS	4
INTRODUCCIÓN	9
RESUMEN EJECUTIVO	5
1. EL PROYECTO	11
1.1. ¿Qué es el proyecto MICAELA?	11
1.2. ¿Cómo se desarrolló el proyecto?	12
2. ¿QUÉ ES LA EXPLOTACIÓN LABORAL?	17
2.1. El continuo de la explotación.....	18
3. LA EXPLOTACIÓN POR SECTORES	21
3.1. Las participantes	22
3.2. Resultados	23
<i>Sector agrícola</i>	24
Trabajo del hogar y los cuidados.....	29
Camareras de piso	34
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	37
4.1. Conclusiones generales	37
4.2. Recomendaciones	40
5. REFERENCIAS	47
ANEXOS	50
Anexo 1. Lista de entidades contactadas	50
Anexo 2. Cuestionario.....	50

AGRADECIMIENTOS

Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo de la Junta de Andalucía a través de las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro, destinadas a la realización de proyectos en materia de políticas migratorias, convocatoria 2019. El equipo desea expresar su gratitud a las distintas personas y entidades que han contribuido al desarrollo del proyecto. Especialmente, quiere agradecer a las mujeres migrantes que compartieron su experiencia con nosotros/as, y a los/as integrantes de distintas organizaciones que participaron en el proceso y que se han comprometido en continuar la lucha contra la explotación laboral que viven diariamente las mujeres migrantes.

RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto MICAELA es una iniciativa realizada conjuntamente por la Asociación Claver, la Asociación Nosotras por los Cuidados y Empleo del Hogar y la Asociación Socio-Intercultural de Andalucía, ASIA. Sus objetivos son: (1) Detectar situaciones y contextos de explotación laboral y vulneración de derechos a mujeres de origen migrante trabajadoras del hogar y los cuidados, camareras de piso y trabajadoras agrícolas; (2) Analizar las causas de la problemática expuesta de cara a la generación de propuestas para la mejora de dicha situación de explotación; y (3) Visibilizar la problemática y crear espacios de encuentro y coordinación de colectivos de mujeres en situación de vulneración y/o explotación.

Para los efectos del proyecto se definió la explotación como una relación laboral en la que las personas trabajan a cambio de un pago inadecuado, en condiciones también inadecuadas. Cuando las trabajadoras son explotadas, a menudo experimentan también precariedad laboral y vulneraciones de la libertad de trabajo. Las relaciones de explotación pueden organizarse analíticamente en un continuum que va desde el trabajo decente, como situación deseada, hasta distintas formas de sobreexplotación, como el trabajo forzado. Entre estos extremos se pueden encontrar las más variadas formas de explotación laboral. Las mismas pueden ser más o menos intensas dependiendo de una serie de condiciones: 1. El nivel de ingreso; 2. La precariedad laboral; 3. La adhesión al marco legal vigente y 4. La voluntariedad de la relación laboral.

A partir de la definición de explotación y de sus distintas condiciones, se diseñó y pilotó un cuestionario a 33 mujeres. Entre ellas, 13 eran trabajadoras agrícolas, 16 eran trabajadoras del hogar y los cuidados y 4 eran camareras de piso. En este informe se detallan los resultados obtenidos para cada sector. En general, parece claro que la explotación no es ajena a ninguno de los sectores examinados: la remuneración que reciben las trabajadoras es tan bajo, que no les permite cubrir sus necesidades. Es notoria la existencia de prácticas abusivas relacionadas con la remuneración de las horas extraordinarias y con la retención arbitraria de parte del salario de las trabajadoras. También es patente la precariedad que se experimenta en los segmentos del mercado laboral examinados, en donde es frecuente la modificación arbitraria de los acuerdos previos, y donde es generalizado el miedo de las trabajadoras a perder el empleo.

Adicionalmente, se aprecian jornadas laborales extensas, con pocos descansos. Un grupo relevante de mujeres trabaja sin recibir una retribución adecuada durante los festivos y durante las vacaciones. La falta de afiliación a la Seguridad Social es preocupante en el sector del trabajo del hogar y los cuidados. En la Tabla 1 se resumen los resultados más llamativos encontrados en cada ámbito laboral:

Tabla 1
Situaciones laborales encontradas en los tres sectores

	Trabajo Agrícola	Empleo del Hogar	Camareras de piso
Nivel de ingresos	Un tercio percibió salario inferior al mínimo legal. La gran mayoría no podía cubrir sus necesidades. Al 23% se le retenía parte del salario.	Más de la mitad percibe menos del salario mínimo. Cerca de la mitad no podía cubrir sus necesidades económicas.	La mayoría percibía menos del salario mínimo y no podían cubrir sus necesidades.
Precariedad	Casi todas estaban contratadas, pero casi la mitad experimentó incumplimientos, incluidos cambios en tareas y horarios. Todas temían perder su empleo.	Un tercio no tiene contrato escrito, y la mayoría experimenta incumplimientos contractuales. Un tercio experimentó cambios de horarios. La mayoría temía perder su empleo.	Todas contaban con un contrato que, en general, fue respetado.
Adhesión a la normativa	Horarios excesivos en más de la mitad de las mujeres. Incumplimiento de tiempo de descanso diurno y nocturno en la mayoría de los casos. Insuficiente descanso durante el fin de semana. La mayoría trabaja durante los días festivos. Un tercio no estaba afiliada a la Seguridad Social.	Jornadas extensas de trabajo en dos tercios de las mujeres. La mitad no descansaba durante el día y descansaban poco en la noche. Casi la mitad no descansa las 36 horas establecidas para fines de semana. La mayoría trabaja los días festivos. La mitad no estaba dada de alta en la Seguridad Social.	Todas trabajaban un máximo de 8 horas; pero ninguna disfrutaba de descansos durante el día. Todas estaban dadas de alta en la Seguridad Social
Vulneración de la libertad de trabajo y otros abusos	Más de la mitad no podía rechazar el trabajo o renunciar. Un tercio de los empleadores controlaban su vida. Casi la mitad experimentó restricciones a la movilidad y la comunicación. Cerca de un tercio ha sido discriminada.	La mitad no podía rechazar el trabajo y casi dos tercios no podían renunciar. Un tercio de los empleadores controlaban su vida. La mitad tenía restricción de movilidad. Más de un tercio ha experimentado discriminación.	La mayoría no podía trabajar en varios lugares a la vez. En dos casos había limitación de movimiento y comunicación.
Apoyo recibido y participación	La mitad denunciaron abusos ante organizaciones sociales. Casi la mitad participaban en asociaciones.	La gran mayoría no ha denunciado los abusos que ha sufrido. Muestran alta participación en asociaciones y espacios de mujeres.	Una mujer reportó haber recibido apoyo estatal. Una de ellas participaba en asociaciones.

Las mujeres que trabajan en estos sectores experimentan una situación económica tal que limita seriamente su capacidad para rechazar o abandonar trabajos de baja calidad. Además, una importante proporción de los/as empleadores/as parecen tomar ventaja de esta vulnerabilidad, controlando aspectos personales de la vida de las

trabajadoras y, sobre todo, limitando su movilidad y su comunicación con otras personas. Las situaciones que experimentan las mujeres migrantes en sus lugares de trabajo se han materializado en algunas denuncias cursadas ante organizaciones sociales. Las asociaciones de migrantes, los espacios de mujeres y las organizaciones no gubernamentales son contextos en los que las mujeres se implican con frecuencia.

De las reuniones promovidas durante el proyecto MICAELA surgió la iniciativa de conformar una plataforma denominada *¡Juntas por el Cambio!* para visibilizar la explotación laboral de las mujeres migrantes, y emprender acciones tendientes a su erradicación. Actualmente la plataforma integra a distintas organizaciones y colectivos andaluces que trabajan con la población migrante, se reúne periódicamente y se encuentra abierto a nuevas incorporaciones y a propuestas. El equipo motor del proyecto, junto con personas y organizaciones vinculadas a la plataforma *¡Juntas por el Cambio!* han reflexionado sobre las posibles acciones se podrían emprender en el corto, mediano y largo plazo para avanzar en la lucha contra la explotación de mujeres migrantes en Andalucía. Las acciones propuestas se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 2
Propuestas de acción contra la explotación laboral

Tema	Acciones
Una lucha por los derechos	1. Implicación de mujeres migrantes en la formulación de los convenios colectivos. 2. Tablas salariales ajustadas a las condiciones de los sectores. 3. Inspección laboral para la garantía de los derechos laborales. 4. Trabajo en red e implicación de los sindicatos. 5. Mecanismos de protección del empleo migrante contra la precariedad. 6. Articular el trabajo con las políticas europeas y los convenios sobre trabajo decente.
Identidad de grupo	7. Formulación de los objetivos, valores y principios de <i>¡Juntas por el cambio!</i> 8. Redacción de la misión y la visión de la plataforma <i>¡Juntas por el cambio!</i> 9. Diseño de la imagen pública de la plataforma y creación de perfil en redes sociales. 10. Creación de espacios de coordinación presencial y online.
Comunicación, información y formación	11. Empleo estratégico de redes sociales, publicidad y medios de comunicación. 12. Cartografía de los colectivos migrantes y establecimiento de contacto directo. 13. Creación de espacios dialógicos e interactivos para la formación en derechos.
Articulación entre las migrantes y las entidades	14. Implementación de la estrategia “amistades migrantes”. 15. Establecimiento de alianzas estratégicas entre organizaciones sociales y organizaciones de migrantes.
Búsqueda de apoyo técnico	16. Promoción de la asesoría jurídica en materia de derechos laborales. 17. Asesoramiento jurídico a las organizaciones sociales. 18. Promoción de la salud mental en la mujer migrante. 19. Intercambio de servicios y recursos entre organizaciones.
Ampliación de la base social y financiación	20. Ampliar el número de organizaciones y colectivos aliados a la plataforma. 21. Creación de programas de voluntariado en las organizaciones participantes. 22. Incidencia política y alianza con autoridades a distintas escalas, incluida la europea. 23. Formulación de proyectos para obtención de recursos financieros.
Otras líneas de actuación	24. Generación de conocimiento desde las universidades. 25. Creación de una cátedra universitaria sobre explotación laboral de migrantes.

-
26. Integración del tema de la explotación laboral en el currículo.
27. Promoción del asociacionismo migrante y fortalecimiento de las organizaciones de migrantes.
-

INTRODUCCIÓN

La explotación es una grave vulneración de los derechos laborales. Aunque algunas personas consideran que es propia de sociedades esclavistas o precapitalistas, lo cierto es que no es así. Debido a la constante búsqueda de la eficiencia y la rentabilidad mediante la reducción de los costos, se trata de un riesgo inherente al sistema capitalista actual (Chesney et al., 2019). En Europa, muchos trabajadores y trabajadoras experimentan formas severas de explotación, de acuerdo con la *European Union Agency for Fundamental Rights* (2019). Este riesgo es experimentado con mayor intensidad por aquellas poblaciones que, debido a diversas situaciones, exhiben un mayor grado de vulnerabilidad económica. Este es el caso de las mujeres migrantes en España y, particularmente, en Andalucía.

La población migrante ha crecido en España desde los años ochenta y, aunque su tamaño disminuyó después de la más reciente crisis económica, en los últimos años han vuelto a repuntar. En enero de 2019, había más de cinco millones de personas de origen extranjero empadronadas en el país. La mayor parte de ellas eran europeas, aunque existía una importante representación de personas provenientes de las antiguas colonias españolas: Marruecos, Guinea Ecuatorial, Filipinas y América Latina (Gil-Araujo, 2010). Andalucía ha sido polo de atracción para un número importante de estos hombres y mujeres, llegando a concentrar un 13,11% del total de migrantes del Estado (Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones, 2018). Actualmente, más del 7% de la población empadronada en la comunidad autónoma es de origen extranjero (Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones, 2019).

Una importante proporción del colectivo migrante en España está compuesta por personas que vienen buscando un trabajo que les permita acceder a mejores niveles de vida (Ayuso & Pinyol, 2010). Sin embargo, con frecuencia terminan realizando labores que requieren una baja cualificación y que están asociadas con la precariedad y la mala remuneración (Tandian & Bergh, 2014). Esta situación es más grave en las mujeres, quienes suelen experimentar altos niveles de sobrecualificación, mayores tasas de desempleo y temporalidad, menores niveles de contratación y más altas concentraciones en trabajos elementales, donde es frecuente la vulneración de sus derechos (Agüero-Collins et al., 2018; Cáritas, 2018; Iglesias et al., 2015).

Este informe se interesa por la situación de las mujeres migrantes en Andalucía, en tres sectores de actividad económica especialmente proclives a la explotación: el trabajo agrícola, la hostelería y el trabajo del hogar y los cuidados. El documento es el resultado del proyecto MICAELA, acrónimo de la expresión: *Mujeres Inmigrantes por el Cambio y la Equidad Laboral*, y nombre con el que se rebautizó el *Proyecto de detección de situaciones de explotación de mujeres de origen migrante*. En las siguientes páginas, el informe se estructura de la siguiente forma: en el primer capítulo se expone de manera sintética el proyecto y sus objetivos; además, se describe brevemente su desarrollo. En el segundo capítulo se define teóricamente el objeto de interés del proyecto: la explotación laboral, y se propone su análisis mediante la idea del *continuum* de la explotación. En el tercer capítulo se presenta parte de los resultados del proyecto; concretamente, se describen las situaciones de explotación encontradas a través de la aplicación de un cuestionario. En el cuarto capítulo, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones derivadas del proyecto MICAELA.

1. EL PROYECTO

1.1. ¿Qué es el proyecto MICAELA?

El proyecto MICAELA es una iniciativa financiada por la Junta de Andalucía y realizada conjuntamente por la Asociación Claver, la Asociación Nosotras por los Cuidados y Empleo del Hogar y la Asociación Socio-Intercultural de Andalucía, ASIA. Cada una de estas organizaciones ha aportado su experiencia y conocimiento en el abordaje de la población migrante en Andalucía, lo que ha sido fundamental para el buen desarrollo del proyecto. La *Asociación Nosotras* lleva años trabajando en Granada con mujeres migrantes (en su mayoría de origen latinoamericano) dedicadas al trabajo del hogar y ha realizado importantes esfuerzos para sensibilizar a la sociedad ante las problemáticas que aquejan a quienes laboran en este sector. En Sevilla, la *Asociación ASIA* convoca al colectivo de mujeres marroquíes para trabajar en pro de la interculturalidad, y cuenta con una reconocida experiencia en atención e intervención con trabajadoras del ámbito del sector rural. La *Asociación Claver*, que forma parte del Servicio Jesuita a Migrantes-España, a lo largo de su historia ha realizado distintos proyectos de investigación e intervención con colectivos migrantes, con un particular énfasis en las mujeres que se desempeñan en el sector del trabajo del hogar y los cuidados. Además, mantiene una línea prioritaria en su organización dedicada a la atención, asesoría, defensa y formación de mujeres trabajadoras de origen migrante.

La alianza de estas tres organizaciones esperaba avanzar en el cumplimiento de los siguientes objetivos: (1) Detectar situaciones y contextos de explotación laboral y vulneración de derechos a mujeres de origen migrante trabajadoras del hogar y los cuidados, camareras de piso y trabajadoras agrícolas; (2) Analizar las causas de la problemática expuesta de cara a la generación de propuestas para la mejora de dicha situación de explotación; y (3) Visibilizar la problemática y crear espacios de encuentro y coordinación de colectivos de mujeres en situación de vulneración y/o explotación. Para alcanzar estas metas se esperaba contar con la irremplazable participación de las mujeres afectadas y de las entidades que ellas mismas han creado o que les brindan su orientación y acompañamiento.

A pesar de que se esperaba una aproximación inicial a las situaciones de explotación en el sector de los cuidados, de la hostelería y de la agricultura, su horizonte era principalmente propositivo que investigativo. El principal resultado del trabajo

realizado se esperaba que pudiera sentar las bases de un escenario de encuentro y diálogo entre las mismas mujeres afectadas y las entidades que trabajan con ellas. Sin una idea preconcebida acerca de la forma que dicho escenario pudiera asumir, se apostaba porque el mismo sentara las bases para diseñar e implementar acciones tendientes a transformar la difícil situación que viven muchas mujeres migrantes en el contexto laboral andaluz. Así, de este proyecto podrían derivarse nuevas intervenciones, mucho mejor informadas, bien contextualizadas, y enriquecidas con un enfoque participativo y empoderador.

1.2. ¿Cómo se desarrolló el proyecto?

El proyecto MICAELA fue diseñado para realizar actividades como las siguientes: (1) La detección de posibles víctimas de explotación, contactando con mujeres migrantes y organizaciones; (2) La realización de reuniones de trabajo entre mujeres y organizaciones para analizar la situación de los diferentes sectores; y (3) La organización de una jornada abierta de visibilización de la experiencia y sus resultados. Las primeras reuniones del equipo para avanzar en la agenda del proyecto se llevaron a cabo en febrero de 2020. Uno de los primeros pasos fue un ejercicio de clarificación teórica del concepto de “explotación” a partir de la revisión de distintas fuentes.

Reunión del equipo de trabajo, 24 de febrero de 2020

Una vez se llegó a un acuerdo sobre el concepto de “explotación” se procedió a la elaboración de una estrategia de recolección de datos sobre las situaciones que se presentan en los sectores de interés del proyecto. Tras barajar distintas posibilidades, el equipo acordó el diseño de un cuestionario online y su aplicación a un número reducido de trabajadoras del hogar, camareras de piso y temporeras agrícolas en Sevilla, Granada, Almería y Huelva. La información obtenida no pretendía reflejar objetivamente el estado

de la cuestión, sino aproximarse a algunos de los casos de explotación que pudieran estar sucediendo en el territorio.

Paralelamente a lo anterior, el equipo realizó una búsqueda de organizaciones cuyas líneas de acción están relacionadas con la explotación laboral de mujeres migrantes en Andalucía. Se identificó un conjunto de entidades ubicadas en distintas ciudades de la Comunidad Autónoma (ver, Anexo 1). Se creó una base de datos en la que se ingresaron los nombres de las organizaciones, la(s) persona(s) de contacto, el ámbito y alcance de influencia de cada organización, los lugares donde intervienen. Con esta información, se estableció contacto telefónicamente y por correo electrónico con las distintas entidades. Las organizaciones recibieron información resumida del proyecto, y se les invitó a implicarse a través de encuentros organizados para tal efecto. Tal cosa llevó a la realización de la segunda actividad del proyecto: las reuniones de trabajo.

Al principio de la ejecución del proyecto se planificaron reuniones en Granada y Sevilla, con los siguientes objetivos: (a) identificar y mapear las personas y organizaciones, instituciones y entidades que acompañan o defienden a las mujeres trabajadoras en Andalucía, (b) abrir oportunidades para que dichas personas y organizaciones compartan sus trayectorias y experiencias, (c) dar a conocer el proyecto MICAELA, y (d) poner en común los resultados de la evaluación de la situación de las mujeres trabajadoras de hogar y los cuidados, camareras de piso y trabajadoras agrícolas. Como parte de este proceso, se diseñó un cartel y un díptico sobre el proyecto, y se creó un correo electrónico (proyectomicaela20@gmail.com), un perfil ([facebook.com/micaela.andalucia.7](https://www.facebook.com/micaela.andalucia.7)) y una página de Facebook ([facebook.com/ProyectoMicaela](https://www.facebook.com/ProyectoMicaela)) y un perfil de Instagram a través del cual se difundió información sobre MICAELA

Debido a que el desarrollo del proyecto se vio afectado por el Estado de Alarma que se declaró en España como medida de contención del COVID-19 en marzo de 2020, la posibilidad de organizar las reuniones anteriormente mencionadas se vio seriamente limitada. En abril se reiniciaron las labores de contacto con las organizaciones y entre mayo y junio se programaron y convocaron los primeros encuentros. En julio se llevaron a cabo dos reuniones, una en Sevilla y otra en Granada, que convocaron a miembros de diferentes entidades. En estos encuentros se presentaron públicamente el proyecto MICAELA y los resultados preliminares de la aplicación de los cuestionarios. La/os asistentes hicieron preguntas al equipo organizador y enriquecieron con sus comentarios el diagnóstico inicial de la situación en los tres sectores.

Reunión con entidades, Sevilla, 2 de julio de 2020

En la reunión organizada en Sevilla, participaron integrantes y representantes de diversas entidades, incluyendo COAMUR, Asociación La Carpa, la Universidad de Sevilla, Plataforma Somos Migrantes, Kellys Unión Sevilla, y la Brigada Muralista. En la reunión realizada en Granada estuvieron presentes las siguientes entidades: Granada Acoge, Mujeres en Zona de Conflicto Córdoba-Granada, Colectivo Sirirí, Kellys Unión, y Asociación Nosotras. Además, tanto la Asociación ASIA como la Asociación Claver se sumaron para apoyar en el desarrollo del encuentro.

Reunión con entidades, Granada, 11 de julio de 2020

De estas primeras reuniones surgió la iniciativa de conformar una plataforma que realice un esfuerzo continuado de visibilización de la explotación laboral de las mujeres migrantes, y emprenda acciones tendientes a su erradicación. Las personas que motivaron esta iniciativa acordaron denominarla *¡Juntas por el Cambio!* En julio de 2020 comenzaron sus reuniones independientes con la implicación de personas vinculadas a Jornaleras de Huelva en Lucha, Sevilla Acoge, Asociación Solidaridad Igualdad y

Sostenibilidad Trabajo Integral (ASISTI), Kellys Unión Sevilla, Asociación Claver, Asociación ASIA, Asociación Nosotras y personas interesadas a título individual. En las siguientes reuniones se involucraron también miembros de la Plataforma Somos Migrantes y de la Asociación La Carpa. Actualmente la plataforma continúa reuniéndose virtualmente y se encuentra abierto a nuevas incorporaciones y a propuestas que contribuyan a la lucha por la dignificación de las condiciones de vida y trabajo de las mujeres migrantes en Andalucía.

Durante el mes de julio, el equipo del proyecto MICAELA también estuvo acompañando concentraciones por los derechos de la población migrante en Huelva y en Sevilla. Finalmente, en octubre de 2020, se llevó a cabo una jornada abierta de visibilización de la experiencia y de los principales resultados del proyecto MICAELA. Dicha jornada tuvo por nombre *¡Juntas por el Cambio!* y tuvo lugar en el Centro Arrupe de Sevilla con la asistencia de integrantes de Jornaleras de Huelva en Lucha, Sevilla Acoge, Kellys Unión Sevilla, Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla, Universidad Loyola, Universidad de Sevilla, Asociación Claver, Asociación ASIA y Asociación Nosotras.

En el marco de esta actividad de cierre, se presentó la plataforma *¡Juntas por el Cambio!* y se reflexionó junto con las personas asistentes sobre las posibles acciones que este colectivo podría emprender en el corto, mediano y largo plazo, así como sobre los recursos materiales, financieros y humanos que requeriría para cumplir con sus propósitos. El encuentro estuvo caracterizado por un ambiente fraterno y un diálogo constructivo en el que se insistió en repetidas ocasiones en la importancia de la plataforma y de continuar alimentándola para hacer posible unas mejores condiciones para las mujeres migrantes trabajadoras del hogar y los cuidados, camareras de piso y trabajadoras agrícolas. Durante la jornada, la Coordinadora Andaluza de Organizaciones de Mujeres Rurales (COAMUR) expresó su interés por integrar dentro de su agenda un trabajo comprometido contra la explotación laboral que experimentan las mujeres migrantes en el sector agrícola.

Jornada ¡Juntas por el Cambio!, 10 de octubre de 2020

2. ¿QUÉ ES LA EXPLOTACIÓN LABORAL?

En la actualidad es frecuente que se haga referencia a las relaciones laborales de explotación mediante la idea de la “esclavitud moderna”. Esta metáfora ha posicionado en la agenda pública delitos como la trata de personas; pero ha llevado a desatender prácticas abusivas de menor intensidad (Strauss & McGrath, 2017). Con el ánimo de ser sensible tanto a las prácticas de explotación sutil, como a la sobreexplotación, el proyecto MICAELA ha optado por una comprensión amplia del fenómeno. En este informe se entiende que **la explotación es un tipo de relación laboral en la que las personas trabajan a cambio de un pago inadecuado, en condiciones también inadecuadas**. Esto último puede significar varias cosas: que las trabajadoras cobren menos del salario mínimo vigente o de lo establecido por el convenio colectivo, que no se reconozca su capital humano, que no se reconozca económicamente su labor habitual o las horas extraordinarias, que se les retengan arbitrariamente todo o parte del salario, etc. Adicionalmente, la adecuación de la remuneración ha de considerar las condiciones en las que esta se produce (Cáritas, 2018).

La explotación laboral no es lo mismo que las condiciones laborales desfavorables o inhumanas. Muchas trabajadoras que laboran de manera formal, bajo el cobijo de la seguridad social y gozando de cierta estabilidad, no ven justamente reconocida su actividad en términos económicos. Sin embargo, es necesario reconocer que cuando las trabajadoras son explotadas, sus condiciones de trabajo se encuentran por debajo de lo legalmente aceptable (Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2015). Así, a menudo experimentan también precariedad laboral y vulneraciones de la libertad de trabajo. **La principal característica del trabajo precario es la incertidumbre** (Porthé et al., 2009); la precariedad laboral implica a menudo bajos ingresos, ausencia de beneficios sociales, así como limitación de derechos (Vosko, 2010). Sin embargo, es sobre todo una situación insegura para la trabajadora, debido a que distintos aspectos de la relación laboral, incluida su continuidad, pueden cambiar de manera impredecible. Por otro lado, **las vulneraciones a la libertad de trabajo suponen la restricción ilícita de la capacidad de la persona para decidir si trabaja o no, para quién y en qué condiciones**. Tal cosa puede venir acompañada de limitaciones a la libertad de asociación, al derecho de sindicación y al derecho a la negociación colectiva (Organización Internacional del Trabajo, 2012).

2.1. El continuo de la explotación

Las relaciones de explotación pueden organizarse analíticamente en un continuum. En este sentido, el proyecto MICAELA se inspira en la propuesta de Skrivankova (2010), quien establece como extremos del continuum al trabajo decente y al trabajo forzoso. Entre dichos polos se encuentra todo un espectro de situaciones que van desde las más sutiles y aparentemente inocuas formas de explotación laboral, hasta aquellas como el trabajo infantil, la servidumbre por deudas y las prácticas análogas a la esclavitud. Este continuum de la explotación también se puede entrelazar con un gradiente de precariedad y de falta de libertad de trabajo que va desde el empleo estándar, a las relaciones laborales no libres y altamente precarizadas (Cranford et al., 2003).

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, **el “trabajo decente” es el que genera un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección social**. Su tipo ideal es el empleo “estándar”: aquella relación laboral que tiene un carácter directo y permanente, generalmente a tiempo completo, asociado con el acceso a las prestaciones laborales y a la representación colectiva (Strauss & McGrath, 2017). Como puede suponerse, en el empleo estándar la precariedad es mínima, mientras que la libertad de trabajo tiende a ser máxima. Una situación así ofrece oportunidades para la creatividad, el desarrollo y la autonomía de las trabajadoras (Cieslik, 2011), además de contribuir a satisfacer sus necesidades y lograr una sensación de bienestar en distintos aspectos de su vida (Sirgy et al., 2001).

En el continuum de explotación, el trabajo no libre y las relaciones laborales coercitivas conexas (la esclavitud, el trabajo forzoso, la servidumbre) se oponen al trabajo decente. Estas formas de explotación laboral grave se desvían notablemente de las condiciones de trabajo normales, de acuerdo con lo que establece la normativa laboral (Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2015). En particular, el trabajo forzoso ilustra bien las prácticas laborales que limitan los recursos, las libertades y los derechos de las trabajadoras.

El “trabajo forzoso” es una actividad laboral que se lleva a cabo bajo la amenaza de una pena o sanción (Organización Internacional del Trabajo, 2014). En este caso, el libre consentimiento de la trabajadora se ve vulnerado pues realiza un servicio que le es impuesto. Esto puede ocurrir incluso cuando la relación de empleo se ha iniciado de forma voluntaria, si se dan condiciones como el engaño sobre la naturaleza

o las condiciones de empleo, el confinamiento físico, la interferencia en la comunicación entre la trabajadora y otras personas, la coacción psicológica, el abuso físico y/o sexual, el endeudamiento inducido, y la retención de salarios o de documentos de identidad (Organización Internacional del Trabajo, 2012).

En su forma más extrema, el trabajo forzoso puede llegar a considerarse una forma de esclavitud, en las que no solo se vulneran los derechos laborales, sino la libertad individual en términos más amplios, en incluso la dignidad humana. De acuerdo con la *Convención sobre la Esclavitud* de 1926 de la Liga de las Naciones, la esclavitud es el “estado o condición de las personas sobre las que se ejercen todos o parte de los poderes atribuidos al derecho de propiedad”.

La trata de seres humanos es seguramente la forma más conocida de “esclavitud moderna”. De acuerdo con el *Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños*, se entiende por trata “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.

Entre el trabajo decente y el trabajo forzoso se pueden encontrar las más variadas formas de explotación laboral. Las mismas pueden ser más o menos intensas dependiendo de una serie de condiciones. En el proyecto MICAELA se han considerado básicamente cuatro: 1. El nivel de ingreso; 2. La precariedad laboral; 3. La voluntariedad de la relación laboral; y 4. Adhesión al marco legal vigente. La Tabla 3 presenta algunos indicadores de estas condiciones. Los mismos sirvieron de base para la elaboración del cuestionario cuyos resultados se presentan en el siguiente capítulo.

Tabla 3
Dimensiones del continuum de explotación

	Trabajo decente	Explotación laboral	Trabajo forzoso
Nivel de ingresos	La trabajadora recibe el salario establecido por la ley y/o el convenio colectivo. Se retribuyen las horas extraordinarias de acuerdo con la norma.	La trabajadora recibe un salario inferior a lo establecido por la ley y/o el convenio colectivo. No se retribuyen las horas extraordinarias, o se hacen por debajo de lo establecido.	La mujer trabaja para pagar con su trabajo deudas inducidas por sus empleadores. Se le retiene la totalidad o parte de su salario con este fin.

Precariedad	La relación laboral tiende a ser indefinida. Su tipo y duración está establecida por contrato. Existe claridad en las tareas a desarrollar, en horarios, en el salario y formas de pago. Se cumple de manera estricta lo pactado.	La relación laboral es temporal. Falta de contrato por escrito y/o de claridad en las tareas, los horarios, el salario, etc. Las condiciones del trabajo pueden variar de manera imprevisible. Se puede perder el empleo de repente, sin causa justificada. Se dan condiciones precarias de vida.	La duración de la relación laboral es desconocida para la trabajadora. Falta de contrato y/o claridad en las tareas, los horarios, el salario, etc. Las condiciones del trabajo pueden variar de manera imprevisible. Se puede perder el empleo de repente, sin causa justificada. Se dan condiciones precarias de vida y, en los casos más graves, lesiones a los derechos humanos.
Adhesión al marco legal vigente	Aplicación de las normas laborales y migratorias, de los convenios colectivos y los contratos de trabajo. Relación laboral formal. Existe control por parte de Estado. Se hacen descuentos sobre el salario para cubrir beneficios sociales.	Infracción de las normas laborales y/o migratorias, del código penal, de los convenios colectivos y/o los contratos de trabajo (si los hubiera). Relación laboral pública o clandestina. Aunque el trabajo puede estar registrado, la explotación escapa de los controles estatales. Hay limitación o eliminación de beneficios sociales.	Infracción de las normas laborales y/o migratorias, así como al código penal (delitos contra los derechos de los trabajadores) y los derechos humanos. Relación laboral es necesariamente clandestina. Se presenta la eliminación total de los beneficios sociales.
Voluntariedad	Respeto a las libertades y derechos de las trabajadoras.	Una o varias limitaciones a la libertad de trabajo y otros derechos de la trabajadora. Por ejemplo, limitación de la movilidad.	Serias limitaciones a la libertad de trabajo. Se presenta control por parte de los empleadores de diferentes aspectos de la vida de la trabajadora.

3. LA EXPLOTACIÓN POR SECTORES

Tanto en países en vías de desarrollo, como en sociedades altamente industrializadas, es más probable que ocurra la explotación cuando se dan determinadas condiciones. Se sabe que los sectores de trabajo no tecnológico en los que se requiere gran cantidad de mano de obra son nichos favorables a esta práctica (Chesney et al., 2019). Así, la explotación es más probable en ciertos sectores de la economía (Munter & Lindblom, 2017), como la minería a pequeña escala, del sector agrícola o del trabajo del hogar. Esto es particularmente cierto cuando tales actividades se desarrollan en lugares caracterizados por el aislamiento y la inaccesibilidad, así como en lugares donde existen grupos vulnerables susceptibles de ser explotados (Crane, 2013; Gold et al., 2015).

La situación de muchos migrantes en España y, particularmente de Andalucía, pueden ilustrar las afirmaciones anteriores. Por ejemplo, Iglesias et al. (2015) señalan que la mitad de las mujeres de origen inmigrante en España recibe menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como pago por su trabajo. Además, la Walk Free Foundation (2018) estima que en el país puede haber alrededor de 105.000 personas en situación de esclavitud o en condiciones análogas a la esclavitud. Un informe reciente del Servicio Jesuita a Migrantes “hace patente que los abusos y las condiciones de explotación en el empleo del hogar y cuidados no solo se deben al incumplimiento de la normativa laboral vigente, sino a un marco mayor que considera este tipo de trabajo como subordinado, que no se valora ni muestra su contribución a la esfera productiva y reproductiva de la vida (esté o no remunerado)” (Agüero-Collins et al., 2018, p. 36). Así mismo, Garrido (2018) menciona a la explotación como uno de los riesgos a los que se enfrentan los migrantes en el mercado laboral andaluz. Por su parte, Cáritas (2018) ha llamado la atención sobre la situación laboral de las mujeres migrantes que participan en sus programas y sostiene que la vulneración de los derechos laborales está arraigada y normalizada en la agricultura, hostelería y empleos del hogar. La Fundación FOESSA (2020) que en estos sectores esenciales hacen falta (o no son eficaces) las políticas que permiten reducir esta desigualdad y condiciones injustas para las trabajadoras.

Con el fin de contribuir a un mayor conocimiento sobre las situaciones de explotación en los sectores de interés del proyecto MICAELA se ha diseñado un cuestionario on-line (Anexo 2). El mismo evalúa los cuatro aspectos del continuum de la

explotación que se han delineado en el capítulo anterior¹. Este cuestionario estaba pensado para ser pilotado con un reducido de trabajadoras del hogar, camareras de piso y trabajadoras agrícolas. Con este fin, se envió a potenciales participantes, por correo electrónico, acompañándolo de un díptico informativo del proyecto. En otros casos, las mujeres fueron contactadas personalmente, a través de las organizaciones participantes y un miembro del equipo se ofreció a aplicarle el instrumento. Durante la aplicación se indicaba a las participantes que contestaran a las diferentes preguntas pensando en su principal relación laboral en el año 2019. A medida que se fue recogiendo la información, los ítems del instrumento fueron evaluados por el equipo y se realizaron mejoras para facilitar su comprensión y la evaluación la explotación.

3.1. Las participantes

Contestaron al cuestionario 33 mujeres. Entre ellas, 13 eran trabajadoras agrícolas, 16 eran trabajadoras del hogar y los cuidados y 4 eran camareras de piso. La tabla 4 presenta un resumen de las características de las participantes por sector.

Tabla 4
Información de las participantes

	Trabajo agrícola (N=13)	Trabajo del hogar (N=16)	Camareras de piso (N=4)
Rango de edad	25-50	25-63	25-52
Llegada a España	2006-2008	2006-2008	2002-2010
Nacionalidad mayoritaria	Marroquí	Latinoamericana	Latinoamericana
Nivel de estudios predominante	Secundaria (38,5%) o Universidad (30,8%).	Universidad (43,8%), Secundaria (31,3%)	Secundaria (75%)
Situación administrativa predominante	Permiso de residencia y trabajo (61,5%)	Nacionalidad española (50%), irregular (37,5%)	Nacionalidad española (75%) Regularizada (25%)
Situación laboral en 2019	Por horas (46,2%)	Interna (61,5%)	Por horas (75%)

El cuestionario elaborado para conocer la situación en el sector del trabajo del hogar y los cuidados fue contestado por 16 mujeres, de entre 25 y 63 años, que llegaron a España entre 2006 y 2008. Las participantes tenían diferentes nacionalidades. La mayoría de ellas eran de América Latina (Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú), aunque también participaron una mujer de Guinea

¹El cuestionario se redactó originalmente en castellano. Debido a que una parte importante de las jornaleras son de origen marroquí, el cuestionario fue traducido al francés y al árabe por miembros del equipo.

Ecuatorial y dos de Marruecos. El nivel de estudios de la mayoría (el 43.8%) era de grado universitario; 31.3% estudios secundarios y 18.8% de las entrevistadas tenían estudios primarios. El 50% de participantes tenía la nacionalidad española, el 37.5% se encontraba en situación administrativa irregular y el 12.5% en situación regular. En 2019, más de la mitad de las participantes (el 61,5%) se desempeñaba como trabajadora del hogar interna. Un segundo grupo (el 30,8%) era externa.

Las trabajadoras agrícolas tenían entre 25 y 50 años. Llegaron por primera vez a España entre 2006 y 2008. La mayoría de ellas procedían de Marruecos, aunque también participaron mujeres de Colombia, Senegal y España. La mayor parte de ellas tenía formación secundaria (38,5%) o universitaria (30,8%). Algunas de ellas habían terminado la primaria o el bachillerato, o tenían un ciclo formativo de grado medio. Más del 90% de participantes se encontraba en situación administrativa regular: el 61,5% tenía autorización de residencia y trabajo y el 30,8% la nacionalidad española. El 7.7% restante tenía sus documentos en trámite. La jornada laboral de estas mujeres era muy variada, si bien una proporción importante trabajaba por horas (46,2%). El 15,4% tenía turnos rotativos, o trabajaba como interna.

Finalmente, contestaron al cuestionario 4 camareras de piso que habían llegado a España entre 2002 y 2010. Dos eran oriundas de República Dominicana; las otras procedían de Bolivia y Marruecos. Las participantes tenían entre 25 y 52 años, y la mayoría tenía estudios secundarios (solo una contaba con un grado universitario). Todas tenían una situación administrativa regular en España: tres por haber conseguido la nacionalidad. La mayoría trabajaba por horas (10, 8 u horas sueltas), mientras que una laboraba a jornada completa.

3.2. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a través del cuestionario en cada sector. Debido a que el instrumento fue contestado por un número muy limitado de mujeres, esta información solo debe considerarse de manera orientativa, si bien en algunos aspectos apunta a resultados similares a los encontrados por otros trabajos (Agüero-Collins et al., 2018; Cáritas, 2018; Iglesias et al., 2015). En posteriores proyectos se espera poder aplicar el cuestionario a un número más significativo de mujeres.

Sector agrícola

Nivel de ingresos

Llama la atención que **el 77% de las mujeres no podía cubrir sus necesidades con el salario que percibía en 2019**. Esto no es extraño si se tiene en cuenta que, en España, es común que una mujer migrante gane en promedio un 47% menos al año que un trabajador español, un 21% menos que un trabajador migrante (Iglesias et al., 2015). A esto contribuye que, en algunos casos, sus salarios estén por debajo de lo estipulado por la normativa. Casi el cuarenta por ciento de las trabajadoras agrícolas que contestaron el cuestionario (38,5%) consideran que sus empleadores incumplieron en 2019 los mínimos legales en cuanto al salario (un porcentaje semejante, aunque ligeramente inferior al 46% encontrado por Cáritas, 2018).

21. ¿Tu empleador/a respetaba los mínimos legales en cuanto al salario?

13 respuestas

La explotación a la que se ven sometidas muchas trabajadoras agrícolas se ve incrementada por dureza de sus tareas. Una proporción importante de las trabajadoras percibe las condiciones de su trabajo como duras (46,2%) o extremadamente duras (30%). Ninguna consideró que sus condiciones no eran duras. Además de lo anterior, **resulta alarmante que un 23% de las mujeres afirme que los empleadores retienen parte del salario de manera aparentemente arbitraria**. Es muy probable que tal cosa esté relacionada con el pago de los gastos de alojamiento y alimentación. Por las condiciones del trabajo agrícola, las fincas donde se realiza las labores suelen estar alejadas de núcleos de población y a las trabajadoras temporeras no les compensa económicamente alquilar un piso. Por ello, algunas de las empresas agrícolas suelen ofrecer espacios, en su mayoría compartidos, donde las trabajadoras descansan y pernoctan.

Precariedad laboral

Las relaciones laborales que describen las trabajadoras agrícolas se caracterizan por una alta temporalidad (ver, también, Cáritas, 2018), relacionada fundamentalmente con la

estacionalidad del trabajo. Tal cosa supone para las mujeres **una situación laboral muy precaria**. La misma se ve empeorada por una alta proporción de incumplimientos a los acuerdos contractuales. En el ámbito agrícola – a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el ámbito del empleo del hogar – la mayoría de los convenios recogen la obligación de contar con un contrato escrito. Así pues, no es extraño que el 92,3% de las participantes haya contado con dicho instrumento en 2019; mientras que solo el 7,7% se encontraba en la informalidad. Sin embargo, esto no fue garantía de trabajo decente: **entre las trabajadoras que tenían un contrato el 46,2% experimentaron incumplimientos de la parte empleadora**. Además, el 92,3% de las entrevistadas afirmaron que sus horarios cambiaban sin motivo y casi un 85% que ocurría lo mismo con sus tareas. Todo ello, en un ambiente en el que el miedo a perder el empleo, manifestado por la totalidad de las participantes.

A los indicadores de precariedad laboral anteriormente mencionados hay que añadir las malas condiciones de vida experimentadas por las trabajadoras, pues la mayoría de las que contaban con alojamiento proveído por sus empleadores (89%), consideraba que el mismo no era ni íntimo, ni limpio, ni seguro. Un fenómeno que coincide con lo reportado por Barciela-Fernández (2012) quien llama la atención sobre las graves condiciones de insalubridad a las que se enfrentan los temporeros, quienes a menudo carecen de baños (75%), duchas (55%), comedores (40%) o vestuarios (30%).

Adhesión al marco legal vigente

Los incumplimientos contractuales y las malas condiciones de vida sugieren que **en algunos casos la adhesión al marco legal vigente es, por lo menos, laxo**. En este sentido, un aspecto preocupante es el horario de las jornadas laborales. Los convenios actualmente las limitan a entre 6 y 7 horas diarias de trabajo efectivo (unas 39 horas de trabajo a la semana), pudiendo extenderlas hasta las 12 horas en el caso en el que se desarrolle un trabajo de presencia, aunque con límites totales por semana. Esta jornada laboral, considerando una demanda de esfuerzo físico importante, ya resulta de por sí desgastante. Además, es superada con frecuencia: por ejemplo, el 53,9% de las participantes asegura haber trabajado en 2019 8 horas diarias o más. Esto parece acercarse a lo encontrado por Barciela-Fernández (2012) quien reporta un promedio de 12 horas de trabajo entre las personas temporeras que atiende Cáritas en España.

La cantidad excesiva de horas dedicadas al trabajo agrícola se acompañaba, además, por la falta de descanso. Un 30,8% de trabajadoras entrevistadas afirmaron que no tomaban prácticamente ningún descanso durante el día y un 42% descansaba menos de 2 horas. Sólo el 15% afirmó descansar más de 12 horas entre una jornada y otra. Por el contrario, el 84,7% afirmó que sólo lo hacían durante menos de 12 horas. Más del 30% indicó que descansaba 12 horas entre una semana y la siguiente, y un 7,7%, lo hacía durante menos de 12 horas. Como puede suponerse, esto implica la realización, con frecuencia, de horas extraordinarias. En efecto, el 75% de las mujeres realizó horas extraordinarias algunas veces a la semana durante el 2019².

Además de que las trabajadoras descansaran poco durante el día, y entre una semana laboral y la siguiente, no siempre disfrutaban de los festivos y las vacaciones

² El convenio del sector establece las horas extraordinarias en la Provincia de Huelva (festivos y laborables), se pagarán al 75% sobre la hora normal. En otras provincias las horas extraordinarias y festivos se pagan con un 50% sobre la hora normal con algunas variaciones dependiendo situaciones especiales. En un 7,7% de los casos, esta regla no se ha cumplido.

establecidas por ley. En España hay 14 días festivos y 30 días naturales de vacaciones al año (31 en Andalucía según convenio, aunque esto no se aplica en el sector agrícola). En 2019, un 61,5% de las mujeres trabajaron los días festivos y se les pagó como un día normal (61,5%); además, un nada desdeñable 15% de ellas disfrutó de los festivos, pero sin retribución económica. Tan sólo el 15% de personas afirmaron que se les retribuyó según la normativa. Este porcentaje subía al 23,1% para el caso de las vacaciones remuneradas. Sin embargo, el 53,8% no recibió salario durante las vacaciones. Además, un 15,4% de las entrevistadas trabajó durante las vacaciones por el valor de un día de trabajo normal.

Como puede verse, una importante proporción de las mujeres participantes ha experimentado vulneraciones en el pago de sus salarios, así como en el disfrute de suficientes horas de descanso, incluidos los días festivos y las vacaciones. No es extraño que trabajen a destajo, y que empleen horas y días no laborales para trabajar, sin que se les retribuya adecuadamente. A ello hay que añadir otras vulneraciones, como puede ser las derivadas de irregularidades en su afiliación a la Seguridad Social. Este suele ser uno de los aspectos en los que existe más control de parte de la administración. Pese a ello, en el grupo entrevistado, **el 30,8% de las mujeres trabajadoras entrevistadas no estaba dada de alta en la Seguridad Social**. Esta situación puede explicarse, en parte, porque las personas migrantes en situación irregular que trabajan en el campo tienen derecho a esta protección por carecer de documentación.

Vulneración a la libertad de trabajo y otros abusos

Muchas mujeres migrantes trabajan en el sector para paliar la difícil situación económica en la que ellas y sus familias se encuentran. Esto puede presionarlas a aceptar trabajos en malas condiciones, situación que estaba presente en el 61,5% de las participantes. Es probable que, por el mismo motivo, un 53% de ellas haya afirmado que no podía renunciar a su trabajo en 2019. Por otro lado, las condiciones del trabajo agrícola hacen inviable laborar en dos centros simultáneamente. Así, vemos que el 53,8% sostienen que esto les era imposible, frente al 46,2% que afirman que si era posible. Por otro lado, **parece claro que algunos/as empleadores/as toman ventaja de la situación de vulnerabilidad de las trabajadoras para limitar sus libertades.** Un alto porcentaje de mujeres (38,5%) entrevistadas afirmó que su empleador/a intentaba controlar su vida, en aspectos como la comunicación con personas externas a su lugar de trabajo (46,2%), o la movilidad por fuera de los horarios laborales (46,2%). Estos datos sugieren que muchas mujeres pueden estar experimentando relaciones laborales no libres. De acuerdo con Giménez-Salinas (2006) el 45% de las víctimas de trata con fines de explotación laboral que se identifican en España son trabajadores del sector agrícola.

La discriminación es también un riesgo al que frecuentemente se enfrentan las trabajadoras agrícolas migrantes. En 2014 se introdujo por primera vez en el Convenio Provincial de Jaén un apartado específico que previene la discriminación, especialmente la que se basa en el género de la trabajadora. El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, en la formación y promoción profesional, y en las condiciones de trabajo, ha servido de referencia en los demás convenios, estando vigente también en los de Sevilla, Huelva y Granada. Sin embargo, un 23,1% de las participantes señaló que ha sufrido discriminación por razones de género. Además, el 38,5% afirmó que se le discriminó por su clase social y otro 23,1% por razones no especificadas.

20. ¿En algún momento sentiste que fuiste discriminada en tu lugar de trabajo?

13 respuestas

En el grupo de participantes, una importante proporción (53,8%) afirmó haber puesto en conocimiento de entidades u organizaciones los abusos que han sufrido. Sin embargo, un 15,4% no denunció las situaciones de vulneración vividas. En ningún caso, la policía o los sindicatos fueron receptores de tales denuncias. Por el contrario, las mujeres recurrieron a organizaciones sociales de diverso tipo. Probablemente esto se deba a que, en su mayoría, han sido usuarias o beneficiarias de asociaciones de migrantes (46,2%) o de otras asociaciones y ONG (53,8%); mientras que fueron comparativamente pocas las que afirmaron haber recibido apoyo de organismos del Estado en asuntos relacionados con su situación laboral. Por lo demás, ninguna mencionó a los sindicatos como fuente de apoyo en este sentido, algo que coincide con algunos trabaos que mencionan la escasa atención que los sindicatos prestan a la situación de los colectivos migrantes (por ejemplo, Garrido, 2018).

La desatención por parte de las administraciones y los sindicatos se ha compensado, en parte, con el asociacionismo, a través del cual probablemente muchas mujeres han encontrado apoyo e, incluso, la solución a algunos de sus problemas. En efecto, es considerable la proporción de participantes que afirmó haber estado implicada de manera activa en diferentes organizaciones (46,2% para el caso de las asociaciones, y 30,8% para las organizaciones de migrantes), además de en espacios de mujeres (30,8%).

Trabajo del hogar y los cuidados

Nivel de ingresos

El trabajo del hogar y de los cuidados es un sector feminizado y subvalorado de la estructura laboral española al que acceden un importante número de mujeres migrantes (Iglesias et al., 2015). Ahonen et al. (2010) en un estudio realizado con 46 mujeres migrantes en diferentes ciudades españolas, encontró que por su naturaleza física este trabajo era considerado como agotador por las participantes, además de injustamente remunerado. En la misma vía, las trabajadoras del hogar que contestaron la encuesta observaron que su actividad en 2019 era dura o extremadamente dura (43.8% y 25% respectivamente) así como pagada de manera inadecuada.

Para el año 2019, a cada trabajadora del hogar le correspondía un salario bruto al mes de entre 900.00€ (14 pagas) y 1050.00€ (12 pagas). Por hora, debían cobrar 7.04€, y por un día 30€. De acuerdo con los datos, **un 56.3% de los empleadores no respetaban estos mínimos legales** (una proporción muy similar al 54% encontrado por Iglesias et al. (2015) para el conjunto de mujeres migrantes en Andalucía, y al 53,8%

encontrado en el sector del trabajo de hogar por Agüero-Collins et al., 2018). Tal cosa aboca a las mujeres a percibir salarios muy bajos que, de acuerdo con la Fundación FOESSA (2020) las trabajadoras del hogar ganan un 52% menos que la media de salarios de las mujeres en España. No es pues extraño que el sueldo que recibían casi la mitad de las mujeres encuestadas, un 43,8%, no les permitiera cubrir sus necesidades.

21. ¿Tu empleador/a respetaba los mínimos legales en cuanto al salario? (Bruto al mes 12 pagas: 1050,00€, mes 14 pagas: 900,00€, por hora: 7,04€, y por un día 30€):
16 respuestas

Precariedad laboral

La precariedad laboral está muy vinculada con la estabilidad que la persona encuentra en él. Un trabajo temporal e inestable, es un trabajo precario. Este parece ser el caso del trabajo del hogar, según se desprende de la experiencia de las mujeres entrevistadas que en el 76,9% de los casos tenía miedo de perder su empleo de un momento a otro en 2019. Ese mismo año, un 12,5% de las mujeres recibía su salario de manera variable. Este grupo no contaba con un ingreso fijo y dependía de que el empleador o empleadora decidiera el momento de pagar el salario, lo que hacía que sus condiciones fueran más precarias. En la misma dirección aportaba el frecuente cambio de horarios de trabajo y de descanso que reportaron el 37.5% de las participantes.

27. ¿Tenías miedo de perder el trabajo de un momento a otro?
13 respuestas

La precariedad encontrada en este sector puede estar relacionada con la alta informalidad de las relaciones laborales. Tal situación está presente en un tercio de las mujeres encuestadas, lo que supera la situación encontrada entre las trabajadoras agrícolas, así como las cifras reportadas por otros trabajos (por ejemplo, Iglesias et al. (2015) encuentra que 14 de cada 100 mujeres migrantes en España trabaja sin contrato, 23 de cada 100 para el caso de Andalucía). El hecho de no tener un contrato o que este sea oral, exponen a las mujeres a una situación más vulnerable (Organización Internacional del Trabajo, 2012). Sin embargo, contar con este instrumento tampoco es garantía de que se respeten los derechos de las trabajadoras. En efecto, la mitad de las entrevistadas que si tenían un contrato oral u escrito afirmó que sus empleadores/as no lo respetaron.

Parte de las necesidades de la trabajadora del hogar, en particular de la interna, suele estar cubierta por el empleador, quien ofrece vivienda y alimentación. Así pues, es importante saber que la mayor parte de las encuestadas valoraron positivamente dichas condiciones. De acuerdo con los datos, el 88,9% consideró que su lugar de descanso era limpio y el 66,7% que era seguro. A pesar de que estos porcentajes son altos, preocupa que algunas mujeres no contaran con buenas condiciones para el descanso; en particular, **llama la atención que solo el 44,4% asegure que este les garantizaba intimidad.** Esta es una queja habitual reportada por la literatura en diferentes partes del mundo (ver, por ejemplo, Canevaro, 2009; Loveband, 2004).

Adhesión al marco legal vigente

Las respuestas de las trabajadoras del hogar y los cuidados sugieren que **la realidad del sector se distancia con frecuencia de lo establecido por la normatividad vigente.** Por ejemplo, es relevante el porcentaje de mujeres que trabajan más de 12 horas diarias (50%). Además, un 18,8% trabaja entre 8 y 12 horas diarias (solo un 18.8% lo hace por menos de 8 horas). Tal cosa sugiere extensas jornadas laborales en el sector, superando las 30-40 horas semanales de lo que puede considerarse una semana laboral de referencia (Cáritas, 2018). A esto se suma las pocas horas de descanso que se les permiten a las mujeres. Según la normativa vigente a las trabajadoras internas les corresponden dos horas diarias de descanso. Sin embargo, la realidad puede ser diferente, al menos para el 50% trabajadoras del hogar entrevistadas que no tuvieron descansos durante el día.

De acuerdo con los datos, los descansos entre una jornada laboral y otra también eran breves en 2019. La normativa establece que estos deben ser de 12 horas; pero casi

la mitad de las trabajadoras (43.8%) contestaron que sus descansos no superaban las 10 horas. Un 37.6% descansaban entre 10 y 12 horas y el resto (18.8%) descansaba más de 12 horas. En el estudio de Agüero Collins et al. (2018), el 67% de las participantes tenía menos de 10 horas de descanso entre una jornada laboral y la siguiente.

Podemos ver también que el descanso entre una semana laboral y la siguiente fue reducido en 2019. En el sector del trabajo del hogar, la normativa establece un mínimo de 36 horas de descanso; sin embargo, un 43,8% de las participantes no llegaba a ese tope (en este grupo se incluye una mujer que no tenía descansos de fin de semana). Agüero Collins et al. (2018) también han identificado este problema.

Además de las muchas horas de trabajo y las pocas horas de descanso, otros resultados de las encuestas indican sobrecarga laboral. Por ejemplo, aunque el 56.3% no trabajaba horas extras, muchas mujeres (37.5%) lo hacían sin obtener remuneración por ello. Un 6.3% de las mujeres encuestadas realizó horas extras remuneradas, pero solo el 10% de ellas recibió el pago establecido para tal efecto. Es decir, el 90% de ellas recibió un pago menor al mínimo exigido por ley.

En 2019, solamente el 18.8% disfrutaba de los días festivos y de su respectiva remuneración. Un porcentaje alto (25%) disfrutaba de los días festivos, pero no se los pagaban, el 6.3% trabajaban y se lo pagaban como horas extras y el 50% restante trabajaba como un día normal; es decir, no disfrutaban de esos días festivos. Aunque el 56.3% de las empleadas que contestaron la encuesta gozaban de vacaciones remuneradas, también fueron muchas las que no disfrutaron adecuadamente de ese derecho. Un 25% no recibió su sueldo durante las vacaciones y el resto (18.7%) trabajó con la remuneración de un día normal.

En España, el trabajo del hogar se lleva a cabo en una situación de desprotección. La misma se debe a distintas razones; principalmente tres: 1. A que las empleadas no están cubiertas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; 2. A que los domicilios particulares escapan a los controles de la Inspección de Trabajo; y 3. A que las trabajadoras no cuentan con derecho a paro. Como consecuencia del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, las trabajadoras de este sector fueron incorporadas al Régimen General de la Seguridad Social; pero como parte de un sistema especial en el que no gozan de las mismas prerrogativas que otros trabajadores.

Los empleadores deben dar de alta a las trabajadoras en el Sistema Especial de Empleados del Hogar y pagar las cotizaciones correspondientes (a no ser que las trabajadoras presten sus servicios durante menos de 60 horas mensuales por empleador, en cuyo caso deberán afiliarse y cotizar ellas mismas). Sin embargo, la mitad de las mujeres encuestadas refieren que sus empleadores/as no les dieron de alta en 2019. Esto puede afectar tanto su pensión de jubilación, como su cobertura de salud (situación preocupante debido a que el 43,8% de las encuestadas sostiene que debía realizar actividades peligrosas).

Vulneración a la libertad de trabajo y otros abusos

El trabajo del hogar es un nicho ocupacional en el que es probable que se encuentren vulneraciones a la libertad de trabajo. En efecto, el 50% de las mujeres que contestaron a la encuesta considera que no podía rechazar el trabajo que realizó en 2019, el 68,8% no podía trabajar en otro lugar diferente, y el 31,3% no podía renunciar. Esta situación podría estar relacionada con la precaria situación económica que muchas trabajadoras migrantes experimentan; así como con la alta proporción de participantes que trabajaron en 2019 como internas (más de la mitad) o en situación administrativa irregular (casi el 40%). Estas situaciones laborales, en las que la relación con el empleador es directa y ocurre dentro de su propio domicilio, se prestan para serias limitaciones de la libertad de las trabajadoras. Así, por ejemplo, el 37,5% de las mujeres encuestadas consideraba que su empleador/a controlaba o intentaba controlar aspectos de su vida personal, el 50% tenía restringida la comunicación con personas externas al lugar de trabajo y el 31,3% no podía abandonarlo durante horarios no laborales.

20. ¿En algún momento sentiste que fuiste discriminada en tu lugar de trabajo?

16 respuestas

La desprotección de las trabajadoras del hogar se pone en evidencia también en los diversos abusos e injusticias que experimentan cotidianamente. De manera similar a lo encontrado por Agüero-Collins et al. (2018) con una muestra mayor de trabajadoras del hogar migrantes en España, la mitad de las participantes afirmó haber sufrido discriminación, sobre todo de tipo racista (37,5% de los casos). El 60% de las participantes experimentó abusos o injusticias en el trabajo, pero no los denunció. Solo un porcentaje pequeño (del 13,3%) intentó visibilizar los abusos vividos. Las organizaciones no gubernamentales parecen ser las entidades a las que llegan las denuncias. Como en el caso de las trabajadoras agrícolas, esto puede deberse a que muchas de las participantes son beneficiarias de organismos de este tipo. El 43,8% dice participar o haber participado activamente en asociaciones, el 37,5% en espacios de mujeres, el 25% en organizaciones de migrantes y el 18,8% en organizaciones religiosas. El 50% de las participantes afirma haber recibido algún tipo de apoyo en cuestiones laborales por parte de organizaciones de migrantes y otro 25% ha recibido ayuda de otras asociaciones y ONG. Los servicios municipales han sido fuente de apoyo en el 18,8% de los casos. Una vez más, ninguna de las mujeres participantes mencionó a los sindicatos como fuente de apoyo en cuestiones laborales, ni como ámbito de participación.

Camareras de piso

Nivel de ingresos

Como en los sectores antes examinados, la mayoría de las camareras de piso que contestaron a la encuesta (75%) manifestaron que su salario no les permitía cubrir sus necesidades. Es frecuente que en el sector se pague un salario cercano al salario mínimo vigente, aunque en algunos casos (sobre todo, cuando se paga por habitación) esto puede variar significativamente (Cañada, 2015). De acuerdo con la Fundación FOESSA

(2020) la base de cotización media de la hostelería es un 40% más bajo que la media de los trabajadores del país. De las cuatro camareras de piso que contestaron a la encuesta solo una reportó recibir un salario acorde al marco normativo vigente en 2019. De las tres restantes, una afirmó recibir un salario inferior; mientras que las otras dos desconocían si se había cumplido con la ley en ese aspecto. En el informe de Cáritas (2018) el 25,3% de los trabajadores de la hostelería afirmó cobrar menos de lo que legalmente le correspondía.

Las cuatro mujeres que contestaron el cuestionario recibían su pago mensualmente. En dos de los casos, desconocían si el empleador retenía parte del salario. A diferencia de lo encontrado en los otros sectores (y de lo reportado en trabajos como el de Ferreira-Marante et al., 2017), aquí las mujeres no consideran que su trabajo haya sido extremadamente duro, y tendieron a considerarlo “normal” o “duro”. Probablemente esto esté asociado a que la intensidad horaria dedicada a esta actividad no era tan alta como la mencionada por las trabajadoras del hogar y las trabajadoras agrícolas: aunque todas afirmaron no tener descansos durante el día, ninguna de ellas sobrepasó el límite de 8 horas de trabajo diario en 2019.

Precariedad

La precariedad ha sido identificada como uno de los problemas propios de este sector de actividad, en buena medida debido al efecto de la estacionalidad (Ferreira-Marante et al., 2017) y las prácticas de flexibilización y externalización empresarial (Cañada, 2015). Este aspecto parece ser el menos problemático entre aquellos que se han evaluado. Al menos las participantes que respondieron el cuestionario describieron una situación laboral caracterizada por cierta estabilidad. Todas contaban en 2019 con contrato formal, situación que coincide por ejemplo con el informe presentado recientemente por Cáritas (2018), en el que el sector de la hostelería fue el que mejor desempeño tuvo en este indicador, en comparación con el trabajo agrícola y el del hogar. Por otro lado, la mayoría de las participantes sostiene que el contrato fue respetado por sus empleadores/as (75%). En efecto, el 100% afirmó que las tareas que realizaron en su lugar de trabajo fueron las inicialmente pactadas. Solo una mencionó cambios en los horarios establecidos en el contrato laboral. En cualquier caso, dos de ellas declararon tener miedo de perder su trabajo de un momento a otro.

Adhesión al marco legal vigente

Las camareras de piso encuestadas no solo contaron con contrato laboral y una situación relativamente estable, sino que estaban todas dadas de alta en la Seguridad Social.

Además, afirmaron en su mayoría gozar de una jornada laboral de 8 horas, 12 horas de descanso entre una jornada laboral y la siguiente, y más de 36 horas entre una semana y otra. Sin embargo, llama la atención que las cuatro participantes afirmaron no poder descansar en ningún momento durante su jornada laboral. Como afirma Cañada (2015): “Si en los departamentos de pisos ya es habitual que las trabajadoras tengan que correr para poder terminar el número de habitaciones asignadas, con la externalización esto se acentúa y se vuelve habitual no hacer las pausas de descanso que les corresponde o prescindir de los tiempos de comida” (p. 165).

Otros aspectos, relacionados con los descansos, los festivos, las vacaciones y las horas extra variaban según el caso. Solo una de las participantes realizó algunas horas extra en 2019, disfrutaba festivos y vacaciones pagas. Las otras tres declararon situaciones diferentes pero que reflejaban sobrecarga. Una de ellas realizaba horas extra todos los días sin recibir paga (un abuso identificado ya por otros trabajos, como el de Cañada, 2015); dos trabajaban festivos y se le pagaba como día normal, tampoco le pagaba vacaciones, aunque las disfrutaban. Otra de ellas además de hacer horas extra sin pago, trabajaba días festivos con el pago de un día normal y también recibía la remuneración correspondiente a días laborales cuando trabajaba durante sus vacaciones.

Vulneración a la libertad de trabajo y otros abusos

Las participantes parecen ambivalentes al describir la libertad de trabajo que experimentaron en su principal relación laboral en 2019. Solo una de ellas afirmó que no podía rechazar el trabajo que se le ofrecía, mientras que la mayoría mencionó que no podía trabajar en varios lugares a la vez (75%). La posibilidad de renunciar o no estaba igualmente distribuida entre las participantes: dos afirmaron haber tenido esa opción, mientras que las otras dos afirmaron no haber contado con ella. Todas aseguran que el empleador no intentaba controlar su vida personal; pero dos de ellas no podían comunicarse con personas externas a su lugar de trabajo, y dos no podían abandonarlo en horarios no laborales. Ninguna de las mujeres participantes declaró haber sufrido abusos o injusticias, aunque la literatura ha mencionado que en este sector es frecuente la discriminación por razones de género (ver, por ejemplo, Sigüenza, 2011). Además, tres de ellas reportaron no haber solicitado apoyo de ningún tipo de entidad, aunque una mencionó haber recibido apoyo de la Junta de Andalucía. Finalmente, solo una de ellas afirmó participar en asociaciones. Este tipo de participación es ajeno a las demás participantes.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones generales

Al comparar los resultados obtenidos se pueden apreciar algunas cuestiones en común que llaman la atención. Las mismas pueden ser objeto de una indagación más detallada en proyectos posteriores. En general, parece claro que como ya había apuntado Cáritas (2018), **la explotación no es ajena a ninguno de los sectores examinados** (ver, Tabla 5): la remuneración que recibe una importante proporción de trabajadoras es tan bajo (en algunos casos, por debajo del salario mínimo), que no les permite cubrir sus necesidades. Como sostienen Iglesias et al. (2015): “la inmensa mayoría de la población femenina inmigrante se encuentra en una situación absoluta y relativa de salarios bajos, y de este modo, se ha convertido en uno de los rostros centrales del llamado precariado en el contexto español” (p. 35). Este grupo forma parte de los casi 2,5 millones de trabajadores en España (628.000 en Andalucía) cuyos ingresos son insuficientes para salir de la pobreza (Fundación FOESSA, 2020), lo que les dificulta seriamente armar sus proyectos vitales y familiares (Iglesias et al., 2015).

Tabla 5
Datos sobre el nivel de ingresos, por sector

	Trabajo agrícola (N=13)	Trabajo del hogar (N=16)	Camareras de piso (N=4)
No cubren sus necesidades	76,9%	43,8%	75%
Incumplimiento de salario mínimo	38,5%	56,3%	0%
Remuneración inadecuada de horas extras	92,3%	90%	25%
Descuentos	23%	6,2%	0%

Parece especialmente clara la existencia de prácticas abusivas relacionadas con la remuneración de las horas extraordinarias y, particularmente en el sector agrícola, con la retención arbitraria de parte del salario de las trabajadoras. También **es patente la precariedad que se experimenta en los segmentos del mercado laboral examinados** (ver, Tabla 6), en donde es frecuente que los/as empleadores/as modifiquen arbitrariamente los acuerdos previos (incluidos los establecidos por contrato), y donde es prácticamente generalizado el miedo que las trabajadoras sienten de perder su empleo de un momento a otro.

Tabla 6
Datos sobre precariedad, por sector

	Trabajo agrícola (N=13)	Trabajo del hogar (N=16)	Camareras de piso (N=4)
Miedo a perder el trabajo repentinamente	100%	68,8%	50%
Ausencia de contrato	7,7%	31,3%	0%
Incumplimientos contractuales	46,2%	50%	25%

Como se aprecia en la Tabla 7, **hay distintas condiciones establecidas por la normativa o los convenios laborales que no suelen cumplirse en los sectores estudiados**. En concreto, se aprecian jornadas laborales extensas, con pocos descansos. Los datos sugieren que muchas trabajadoras descansan poco durante el día, y ven limitado su descanso nocturno y de fines de semana (en especial, entre las trabajadoras agrícolas). Llama la atención que un grupo relevante de mujeres trabaje durante los festivos (sin recibir una retribución adecuada); pero, sobre todo, que lo hagan durante las vacaciones. La falta de afiliación a la Seguridad Social parece ser especialmente preocupante en el sector del trabajo del hogar y los cuidados. Además, llama la atención que, aunque muchas mujeres cuentan con contrato de trabajo, esto no garantiza que puedan disfrutar de condiciones laborales decentes.

Tabla 7
Adhesión a la normativa

	Trabajo agrícola (N=13)	Trabajo del hogar (N=16)	Camareras de piso (N=4)
Jornada de más de 8 horas	53,9%	68,8%	0%
Sin descanso durante el día	30,8%	50%	100%
12 horas de descanso o menos entre jornadas	84,7%	81,4%	25%
36 horas de descanso o menos entre semanas	84,7%	43,8%	25%
Trabajo en festivo como un día normal	61,5%	50%	75%
Trabajo en vacaciones como días normales	15,4%	18,7%	25%
Sin alta en la Seguridad Social	30,8%	50%	0%

Parece evidente que **las mujeres que trabajan en estos sectores experimentan una situación económica tal que limita seriamente su capacidad para rechazar o abandonar trabajos de baja calidad** (Garrido, 2018). Probablemente por la alta intensidad de sus actividades laborales, es común que no puedan tener más de un trabajo. Además, una importante proporción de los/as empleadores/as parecen tomar ventaja de

esta vulnerabilidad, controlando aspectos personales de la vida de las trabajadoras y, sobre todo, limitando su movilidad y su comunicación con otras personas. Todo ello puede llegar a ser indicativo de relaciones laborales análogas al trabajo forzoso. Esta última situación no debe ser descartada, sobre todo cuando las mujeres trabajan como internas o laboran y viven en contextos rurales apartados, en donde son infrecuentes (y en algunos casos, imposibles) las inspecciones de trabajo.

Tabla 8
Vulneración a la libertad de trabajo y otros abusos

	Trabajo agrícola (N=13)	Trabajo del hogar (N=16)	Camareras de piso (N=4)
No pueden rechazar el trabajo	61,5%	50%	25%
No puede renunciar	53,8%	31,3%	50%
No pueden tener varios trabajos	53,8%	68,8%	75%
Empleador controla aspectos de su vida	38,5%	37,5%	0%
Limitación de la comunicación	46,2%	50%	50%
Limitación del movimiento	46,2%	31,3%	50%

Las situaciones que experimentan las mujeres migrantes en sus lugares de trabajo se han materializado en algunos casos en denuncias cursadas ante organizaciones sociales, especialmente entre las trabajadoras agrícolas. Resulta llamativo que en ningún caso las denuncias se hayan presentado ante la policía o los sindicatos y se ha hipotetizado que se deba a que la principal red de apoyo de las mujeres migrantes se encuentra en el tejido asociativo local, del que muchas de ellas son usuarias y en el que participan en una proporción notoria (ver, Tabla 9).

Tabla 9
Apoyo recibido y participación en organizaciones

	Trabajo agrícola (N=13)	Trabajo del hogar (N=16)	Camareras de piso (N=4)
No ha denunciado	15,4%	60%	N/A
Usuarias en asociaciones migrantes	46,2%	50%	0%
Usuarias en asociaciones y ONG	53,8%	25%	0%
Participación en asociaciones	46,2%	43,8%	25%
Participación en org. migrantes	30,8%	25%	0%
Participación en espacios de mujeres	30,8%	37,5%	0%

En concreto, las asociaciones de migrantes, los espacios de mujeres y las organizaciones no gubernamentales (y en el caso de las trabajadoras del hogar, los colectivos religiosos) son los contextos en los que se implican con más frecuencia las

mujeres. Este último resultado es esperanzador, especialmente si se considera la gran cantidad de obstáculos que limitan la participación pública y comunitaria de la población migrante (Garrido, 2018).

4.2. Recomendaciones

Los trabajos que se ofrecen a las mujeres migrantes en España tienden a ser los peores disponibles (Carabaña & Salido, 2017; Iglesias et al., 2015). Tal cosa supone para ellas experimentar distintos tipos de vulneración, incluida la explotación laboral. La insuficiente remuneración, junto con otras condiciones laborales defectuosas e injustas, abocan a muchas mujeres migrantes (y a sus familias) a una difícil situación económica que entorpece su integración en la sociedad española, y afecta negativamente su calidad de vida. Es imperativo avanzar en la transformación de esta situación a través de distintos frentes que pueden incluir tanto la intervención desde el derecho laboral y/o penal (Skrivankova, 2010), así como desde el ámbito psicológico y socio-político. A continuación, se enumeran algunas recomendaciones derivadas de los encuentros del proyecto MICAELA; particularmente del diálogo abierto realizado durante la jornada de cierre. Aunque algunas pueden ser útiles para organizaciones individuales, muchas están dirigidas a fortalecer la plataforma *¡Juntas por el cambio!*

Una lucha por los derechos

De fundamental importancia es el avance hacia una verdadera equiparación de los derechos laborales de las trabajadoras migrantes con las de los demás trabajadores en España, así como la garantía del ejercicio de los derechos ya adquiridos. Es relevante emprender acciones como las siguientes:

1. Promover la implicación activa de las mujeres migrantes, de las organizaciones de migrantes y de las ONG que trabajan con este colectivo en la revisión y actualización de los convenios colectivos del sector agrícola y hostelero;
2. Incentivar la elaboración consensuada de tablas salariales ajustadas a las condiciones en las que se realizan el trabajo del hogar, el trabajo agrícola y el trabajo de las camareras de piso. Dichas tablas salariales han de reconocer la dureza de las actividades realizadas en estos sectores y, en algunos casos, su peligrosidad.
3. Insistir en la necesidad de fortalecer la inspección laboral como instrumento para velar por el adecuado cumplimiento de las condiciones establecidas por la norma. De especial importancia es la regulación de la frecuencia y la forma como se

pagan los salarios, estableciendo topes claros en cuanto al porcentaje que puede ser dedicado a los pagos en especie. También se hace necesario un mayor control con relación al pago de las horas extraordinarias, así como al disfrute de días festivos y vacaciones remuneradas.

4. Involucrar de manera decidida a los sindicatos en el abordaje de las problemáticas laborales que experimenta el colectivo de las mujeres migrantes, así como favorecer el establecimiento de alianzas entre diversos actores del sector público, privado y las organizaciones no gubernamentales.

La lucha contra la explotación laboral de las mujeres migrantes no solo pasa por la obtención de una mejor retribución salarial. Es necesario disminuir la alta precariedad que las mujeres experimentan, fortaleciendo mecanismos de protección del empleo migrante, incentivando el establecimiento de relaciones laborales estables y seguras, acompañadas de instituciones que velen por el cumplimiento de los acuerdos y a las que las partes puedan acudir en caso de presentarse abusos. Debido a la alta precariedad económica que experimentan muchas mujeres migrantes, y a su tendencia a denunciar poco las irregularidades que viven, se necesita un acompañamiento cercano por parte de las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil en este sentido.

Identidad de grupo

De cara a la consolidación de la plataforma *¡Juntas por el Cambio!* se hace necesario trabajar en la consolidación de los principales objetivos, valores y principios que guiarán su acción. Se requiere en este sentido un trabajo colegiado que lleve a acuerdos en lo fundamental, incluyendo la misión y la visión de la plataforma. Sin descartar la posibilidad de que existan líneas de interés prioritarias por sectores, es importante que se enfatice en los aspectos comunes y en reivindicaciones compartidas. Así mismo, se propone avanzar en la creación de la imagen pública de la plataforma, a través del diseño de un logotipo que la identifique y de la creación y gestión de un perfil mediático, en las principales redes sociales. De esta manera se espera además poder visibilizar la existencia de *¡Juntas por el Cambio!* y atraer nuevas adhesiones. La creación de espacios de coordinación online también se considera necesaria para favorecer la comunicación entre los miembros de la plataforma y su trabajo sincrónico y asincrónico en equipo; por ejemplo, a través de una carpeta compartida en la nube y/o la realización periódica de reuniones presenciales y virtuales. Todo lo anterior, asumiendo que, en el marco de la

plataforma, las distintas personas, colectivos y organizaciones adheridas conservarán su identidad e independencia en la ejecución de su propia agenda social y política.

Comunicación, información y formación

Dar a conocer los derechos laborales en la población migrante es fundamental para luchar contra la vulneración de tales derechos. Dicha labor divulgativa requiere de un estratégico empleo de las redes sociales y de otros medios publicitarios y de comunicación. Se considera necesario ganar visibilidad en los medios masivos (radio, prensa y televisión), así como elaborar material impreso que pueda ser distribuido entre las migrantes. Sin embargo, se considera necesario priorizar el contacto directo, para evitar que las personas que no conozcan el idioma o que no se encuentren alfabetizadas queden excluidas de la información sobre sus derechos. Este contacto directo ha de fundamentarse en relaciones basadas en la cercanía y la confianza con las mujeres migrantes, además de estar orientado por el principio de la acción sin daño.

El establecimiento del contacto directo con las mujeres migrantes puede realizarse, no solo en las organizaciones sociales, sino en aquellos lugares en los que cotidianamente se reúnen. En este sentido se propone la realización de un ejercicio cartográfico que permita identificar tales lugares. Al respecto se anticipa la importancia que puedan tener determinados parques e instituciones religiosas y educativas (en este último sentido, particularmente las AMPAs), centros vecinales, asentamientos chabolistas y establecimientos que prestan servicios a los migrantes, como las peluquerías africanas. Una vez identificados los lugares clave, es posible diseñar e implementar estrategias para la divulgación en ellos de información sobre los derechos laborales. Tal cosa puede suponer alianzas entre las organizaciones sociales y otras, como los colegios, los institutos o las mezquitas.

El establecimiento de un contacto estrecho con los colectivos migrantes no solo permitiría la distribución unidireccional de información. También podría abrir espacios para la realización procesos formativos, más dialógicos e interactivos, en los que se discuta y reflexione sobre los derechos laborales que tienen las mujeres migrantes. En este sentido, diferentes organizaciones han acumulado una experiencia invaluable que puede ser puesta al servicio de la lucha contra la explotación laboral.

Articulación entre las migrantes y las entidades

Como una estrategia para favorecer el contacto intercultural, así como dar a conocer entre los colectivos migrantes aquellas organizaciones que luchan por sus derechos, se propone la creación de “amistades migrantes”. Esta estrategia consiste en la promoción de relaciones sociales en parejas de mujeres de diferentes procedencias. La conformación de tales parejas permitiría el desarrollo de amistades que trasciendan las comunidades étnicas o nacionales, y que faciliten la integración del colectivo de mujeres migrantes y aporten a la generación de una conciencia compartida de la situación que viven. Las “amistades migrantes”, además, pueden ayudar a conectar a mujeres organizadas con otras mujeres que aún desconocen los recursos que tienen a su disposición en la sociedad de acogida, incluidas las organizaciones que luchan por sus derechos laborales.

La creación de “amistades migrantes” puede realizarse de diferentes formas. Se propone especialmente la alianza de organizaciones y colectivos migrantes de distintos países que puedan facilitar el contacto entre sus bases. También es posible que en algunos contextos (como los propios del trabajo agrícola) se puedan promover “amistades migrantes” entre mujeres provenientes del extranjero y mujeres españolas. Estas últimas también requieren de un mejor conocimiento de sus derechos laborales. Además, pueden ayudar a sus compañeras migrantes a integrarse mejor en la sociedad de acogida. La metodología de trabajo de estas “amistades migrantes” sería la de intercambio de experiencias vitales y laborales, ya sea a través de encuentros informales o formales, así como del intercambio de cartas (especialmente en la actual situación sanitaria).

Búsqueda de apoyo técnico

Se considera urgente y necesario que los colectivos cuenten con una adecuada asesoría jurídica que les fortalezca en doble vía. Por un lado, ofreciendo soporte técnico a las decisiones y acciones que se acuerden para luchar contra la explotación laboral. Por el otro, proveyendo el servicio de asesoría a casos individuales que requieran de un abordaje jurídico. En esta última dirección también resulta de importancia contar con acompañamiento psicológico, de tal manera que se ponga sobre la mesa la importancia de la salud mental en los lugares de trabajo, y se pueda brindar ayuda a las mujeres migrantes que se encuentren negativamente afectadas en su bienestar emocional. Es necesario un estudio más a fondo sobre esta última cuestión, de tal forma que se puedan diseñar y ofertar servicios orientados a la promoción de la salud de las mujeres, así como a la prevención de diversas enfermedades relacionadas con su trabajo y, de manera más

general, con su experiencia migratoria. Una atención central debe ponerse sobre aquellos grupos especialmente vulnerables, como las temporeras o las trabajadoras del hogar internas, que a menudo experimentan no solo condiciones laborales injustas, sino también condiciones de vida desfavorables.

En este punto es importante resaltar la virtud de una estructura en red como la de la plataforma *¡Juntas por el Cambio!*, ya que las alianzas entre las distintas entidades podrían facilitar el intercambio de sus recursos y la mutua asesoría técnica. Esto puede ser útil en aspectos como los ya mencionados, así como en la posibilidad de contar con (1) un servicio de traductores e intérpretes que facilite las labores de difusión, formación e intervención social; (2) un conjunto de expertos en áreas específicas que soporten los espacios informativos y formativos; y (3) contacto y acceso a periodistas afines a la causa que puedan ayudar a dar visibilidad a las problemáticas que enfrentan las mujeres migrantes, así como a sus posibles soluciones.

Ampliación de la base social

La lucha contra la explotación laboral de las mujeres migrantes requiere de un esfuerzo mancomunado. Tal cosa supone la ampliación de la base social integrada en la plataforma *¡Juntas por el Cambio!*, buscando estrategias para integrar a un mayor número de organizaciones y colectivos aliados. Algunos/as participantes consideran que, entre ellos/as, el movimiento feminista debe ser necesariamente tenido en cuenta. Además, es necesario considerar la implicación activa de la ciudadanía en general, abriendo posibles líneas de voluntariado a través de las que personas concienciadas puedan aportar en la lucha contra la explotación laboral, y apoyar a las organizaciones.

Erradicar la explotación laboral implica un ejercicio de incidencia política que incluya el establecimiento de alianzas con autoridades políticas que puedan simpatizar con la causa y que puedan abogar por los derechos de las mujeres migrantes en los centros de toma de decisiones. También implica una constante labor de interlocución política, tratando de ubicar el tema en la agenda de los gobiernos a diferentes escalas, incluida la europea. Finalmente, las acciones para desarrollar requieren, no solo de alianzas, sino de distintos recursos materiales y, por supuesto, financieros. Así pues, es prioritario que se puedan formular proyectos susceptibles de ser sometidos a convocatorias competitivas.

Otras líneas de actuación

La generación de conocimiento sobre la explotación laboral que viven las mujeres migrantes puede ofrecer importantes insumos para abordar esta problemática. Se requieren datos estadísticos pertinentes y actualizados que den cuenta de la gravedad de la situación; pero también de testimonios e información cualitativa a profundidad que nutra de contenido dichas estadísticas. Así pues, se recomienda una segunda fase del proyecto MICAELA en la que el componente investigativo se vea fortalecido, y se pueda aplicar el cuestionario diseñado a un mayor número de personas, así como la realización de grupos focales con las mujeres migrantes empleadas en los distintos sectores evaluados.

Las universidades e institutos de investigación pueden tener un papel importante en el abordaje de la explotación laboral de las mujeres migrantes. En este sentido pueden contribuir a la labor de generación de conocimiento sobre las condiciones de vida y trabajo de este colectivo, así como sobre aquellas intervenciones que hayan probado ser efectivas en la erradicación de la explotación en esta y otras poblaciones. Para promover la acción desde la academia, se propone la creación de una cátedra universitaria que gire alrededor de la explotación laboral en los tres sectores analizados aquí. Adicionalmente, se puede fomentar la participación de integrantes de la plataforma en las clases regulares y en otras actividades académicas organizadas en el seno de la universidad. La inclusión en los planes de estudio de temas relacionados con la explotación de las poblaciones migrantes es también una línea de acción sobre la que se puede trabajar.

Debido a que las mujeres migrantes participan en relaciones laborales en las que ocupan posiciones subordinadas, con escaso poder de control o de negociación, es irrenunciable el empoderamiento y organización de este colectivo. Tanto los gobiernos, como las organizaciones sociales, podría promover y acompañar proyectos e iniciativas que promuevan el asociacionismo migrante y, en general, la autoorganización colectiva. En la misma vía, puede resultar positivo brindar apoyo técnico y financiero a organizaciones de migrantes ya constituidas, en especial aquellas que tengan dentro de su agenda la reivindicación de condiciones laborales más justas para los y las trabajadores/as de origen extranjero.

Finalmente, se considera necesario hacer un seguimiento de las reformas en legislación laboral española para que se ajusten a los convenios de la OIT sobre trabajo decente y de las políticas europeas de empleo. Resulta fundamental velar por que se

garantice la correcta aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (que establece entre los derechos aplicables a los trabajadores que migran a la UE: la dignidad humana, la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzado, la no discriminación y las condiciones de trabajo justas y equitativas), así como la Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular.

El equipo del proyecto MICAELA confía haber realizado un aporte en la búsqueda de relaciones laborales más justas y positivas para las mujeres migrantes. En este sentido, ha diseñado un posible instrumento de evaluación de la explotación laboral, ha abierto espacios de encuentro y diálogo, y ha acompañado a la naciente plataforma *¡Juntas por el Cambio!* En posteriores acciones, las organizaciones ejecutoras y sus aliadas esperan profundizar en el conocimiento y visibilización de la explotación laboral de la que es objeto la población migrante (especialmente, las mujeres). Además, esperan dar pasos firmes en la dirección de erradicar, a través de la acción, la explotación laboral en sectores como el trabajo del hogar y los cuidados, el trabajo agrícola y la hostelería.

5. REFERENCIAS

- Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (2015). *Explotación laboral grave: trabajadores que emigran a la UE o que se desplazan dentro de esta*. FRA.
- Agüero-Collins, A., Villalba, S., Favela, C., Lendrino Tejerina, I., Sisternes, A., Miranda-Ocaña, M., & Segura, J. M. (2018). *Visibilizar lo invisible. Mujeres migradas y empleo del hogar*. Servicio Jesuita a Migrantes.
- Ahonen, E. Q., Lopez-Jacob, M. J., Vazquez, M. L., Porthé, V., Gil-González, D., García, A. M., Ruiz-Frutos, C., Benach, J., & Benavides, F. G. (2010). Invisible work, unseen hazards: The health of women immigrant household service workers in Spain. *American Journal of Industrial Medicine*, 53(4), 405–416. <https://doi.org/10.1002/ajim.20710>
- Ayuso, A., & Pinyol, G. (2010). *Inmigración latinoamericana en España. El estado de la investigación*. Fundació CIDOB.
- Barciela-Fernández, S. (2012). *La situación de las personas temporeras agrícolas acompañadas por Cáritas*. Cáritas Española.
- Cañada, E. (2015). Reforma laboral y externalizaciones en España: Precarización del trabajo de las camareras de piso. *Revista Do Centro de Pesquisa e Formação*, 155–170.
- Canevaro, S. (2009). Empleadas domésticas y empleadoras en la configuración del trabajo doméstico en la ciudad de Buenos Aires: entre la administración del tiempo, la organización del espacio y la gestión de las “maneras de hacer.” *CAMPOS - Revista de Antropología Social*, 10(1), 63–86. <https://doi.org/10.5380/cam.v10i1.18579>
- Carabaña, J., & Salido, O. (2017). La renta disponible de los inmigrantes en España (1993–2014). En J. Arango, R. Mahía, D. Moya, & E. Sánchez-Montijano (Eds.), *Anuario CIDOB de la inmigración en España* (pp. 233–252). CIDOB.
- Cáritas. (2018). *Vulneraciones de derechos laborales en el sector agrícola, la hostelería y los empleos del hogar*. Caritas Española.
- Chesney, T., Evans, K., Gold, S., & Trautrim, A. (2019). Understanding labour exploitation in the Spanish agricultural sector using an agent based approach. *Journal of Cleaner Production*, 214, 696–704. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.282>
- Cieslik, A. (2011). Where Do You Prefer to Work? How the work environment influences return migration decisions from the United Kingdom to Poland. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 37(9), 1367–1383. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2011.623613>

- Crane, A. (2013). Modern slavery as a management practice: Exploring the conditions and capabilities for human exploitation. *Academy of Management Review*, 38(1), 49–69. <https://doi.org/10.5465/amr.2011.0145>
- Cranford, C. J., Vosko, L. F., & Zukewich, N. (2003). The gender of precarious employment in Canada. *Industrial Relations*, 58(3), 454–479.
- European Union Agency for Fundamental Rights. (2019). *Protecting migrant workers from exploitation in the EU: workers' perspectives*. FRA.
- Ferreira-Marante, R., Rivas-Quarneti, N., & Viana-Moldes, I. (2017). Aproximación inicial al impacto del trabajo en las ocupaciones y en la salud de las camareras de piso desde una perspectiva de la justicia ocupacional. *Revista Electrónica de Terapia Ocupacional Galicia*, 14(26), 444–456.
- Fundación FOESSA. (2020). *Vulneración de derechos: Trabajo decente*. Fundación FOESSA.
- Garrido, R. (2018). *Caracterización de las migraciones en Andalucía. Diagnóstico participativo desde Redes Interculturales 2018*.
- Gil-Araujo, S. (2010). Políticas migratorias y relaciones bilaterales España-América Latina. In A. Ayuso & G. Pinyol (Eds.), *Migración latinoamericana en España. El estado de la investigación* (pp. 93–118). CIDOB.
- Giménez-Salinas, A. (2006). Inmigración ilegal y tráfico de seres humanos. En *El Control de los Flujos Migratorios hacia España: Situación actual y propuestas de actuación* (pp. 55–89). Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
- Gold, S., Trautrim, A., & Trodd, Z. (2015). Modern slavery challenges to supply chain management. *Supply Chain Management*, 20(5), 485–494. <https://doi.org/10.1108/SCM-02-2015-0046>
- Iglesias, J., Botella, T., Rúa, A., Mielgo, C., & Caro, R. (2015). *Estudio sobre la situación laboral de la mujer inmigrante en España*. Organización Internacional para las Migraciones e Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones.
- Loveband, A. (2004). Positioning the product: Indonesian migrant women workers in Taiwan. *Journal of Contemporary Asia*, 34(3), 336–348.
- Munter, D., & Lindblom, L. (2017). Beyond coercion: moral assessment in the labour market. *Journal of Business Ethics*, 142(1), 59–70.
- Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones. (2018). *Informe Bienal. Andalucía e Inmigración, 2016-2017*.

- Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones. (2019). La evolución de la población extranjera en Andalucía en los últimos años. *Boletín OPAM*, 30, 4–7.
- Organización Internacional del Trabajo. (2012). *Protección eficaz de los trabajadores domésticos: guía para desarrollar leyes laborales*. Oficina Internacional del Trabajo, Programa sobre las condiciones de trabajo y empleo, Departamento de Relaciones Laborales y de Empleo.
- Organización Internacional del Trabajo. (2014). *Trabajo forzoso: Manual para los inspectores del trabajo de Perú*. OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
- Porthé, V., Benavides, F. G., Vázquez, M. L., Ruiz-Frutos, C., García, A. M., Ahonen, E., Agudelo-Suárez, A. A., & Benach, J. (2009). La precariedad laboral en inmigrantes en situación irregular en España y su relación con la salud. *Gaceta Sanitaria*, 23(1), 107–114.
- Sigüenza, M. C. (2011). La mujer en el subsector del alojamiento. El caso de la Costa Blanca (Alicante, España). *Investigaciones Turísticas*, 2, 102–119.
- Sirgy, M. J., Efraty, D., Siegel, P., & Lee, D. J. (2001). A new measure of quality of work life (QWL) based on need satisfaction and spillover theories. *Social Indicators Research*, 55(3), 241–302.
- Skrivankova, K. (2010). *Between Decent Work and Forced Labour: Examining the Continuum of Exploitation*. Joseph Rowntree Foundation.
- Strauss, K., & McGrath, S. (2017). Temporary migration, precarious employment and unfree labour relations: Exploring the ‘continuum of exploitation’ in Canada’s Temporary Foreign Worker Program. *Geoforum*, 78, 199–208.
- Tandian, A., & Bergh, S. I. (2014). From temporary work in agriculture to irregular status in domestic service: the transition and experiences of Senegalese migrant women in Spain. In T. Tanh-Dam, S. I. Bergh, D. Gasper, & J. Handmaker (Eds.), *Migration, Gender and Social Justice: Perspectives on Human Security* (pp. 47–67). Springer.
- Vosko, L. F. (2010). *Managing the Margins: Gender, Citizenship, and the International Regulation of Precarious Employment*. Oxford University Press.
- Walk Free Foundation. (2018). *Global Slavery Index*. Walk Free Foundation.

ANEXOS

Anexo 1. Lista de entidades contactadas

Nombre	Territorio de la Influencia
Asociación ASISTI - Colectivo de Trabajadores Africanos, CTA	Lepe, Huelva
Asociación de Trabajadoras del Hogar de Sevilla	Sevilla
Asociación La Carpa	Sevilla
Ayuntamiento de Salteras	Salteras, Sevilla
Brigada Muralista de Sevilla	Sevilla
Coordinadora Andaluza de Organizaciones de Mujeres Rurales, COAMUR	Andalucía
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR	Huelva
Fundación Centro Internacional Médico para Migrantes y Extranjeros, CIMME	Sevilla
Fundación Sevilla Acoge	Sevilla
Granada Acoge	Granada
Jornaleras De Huelva En Lucha	Huelva
Kellys Unión Granada	Granada
Kellys Unión Sevilla	Sevilla
Mujeres en Zona de Conflicto Sevilla	Sevilla, Granada
Plataforma Somos Migrantes	Sevilla
Sirirí	Granada
Universidad de Sevilla	Sevilla
Universidad Loyola	Sevilla

Anexo 2. Cuestionario³

PROYECTO MICAELA

Detección de Explotación Laboral a Mujeres Migrantes Trabajadoras Agrícolas

A continuación, encontrarás una serie de preguntas relacionadas con tu experiencia como trabajadora migrante en España. Agradecemos mucho tu ayuda al contestarlas con total sinceridad. Las respuestas deben reflejar tu opinión por lo que el cuestionario debe ser contestado individualmente. Ten en cuenta que no hay respuestas correctas o incorrectas.

I. DATOS PERSONALES

1. ¿Qué edad tienes?
2. ¿En qué país naciste?
3. ¿Cuál es tu nivel de estudios actual?
 - Sin estudios
 - Estudios no formales
 - Primaria
 - Secundaria
 - Grado
 - Posgrado
 - Otro:

³ Para ilustrar el instrumento, se presenta el cuestionario realizado a las trabajadoras agrícolas.

4. ¿En qué año empezaste a vivir en España?
5. ¿Cuál es tu situación administrativa actual? Marca solo un óvalo.
 Irregular (sin documentos en regla)
 Regular (con documentos en regla)
 Nacionalizada (con alguna nacionalidad europea)
 En trámite
6. ¿En qué sector realizaste tu trabajo principal en 2019? Marca solo un óvalo.
 Trabajo del hogar y los cuidados
 Camarera de piso
 Trabajo agrícola
 Otro:
7. ¿Qué tipo de jornada laboral tenías en 2019? Marca solo un óvalo.
 Jornada Completa
 Jornada Intensiva
 Jornada Partida
 Por horas
 Otro:
8. ¿Cómo valorarías las condiciones de tu trabajo? Si puntúas 0 quiere decir que las condiciones NO eran nada duras. Si puntúas 5 quiere decir que eran EXTREMADAMENTE DURAS. Marca solo un óvalo.
 1
 2
 3
 4
 5

II. SITUACIÓN LABORAL EN 2019

Con relación al trabajo que realizaste en el sector del TRABAJO AGRÍCOLA en 2019, contesta las siguientes preguntas:

9. ¿Tenías un contrato de trabajo? Marca solo un óvalo.
 Sí
 No
 No quise tener contrato
 No sé
10. ¿Tu empleador/a fue fiel a este contrato? ¿Lo respetó? Marca solo un óvalo.
 Sí
 No
 No sé
11. En caso de que tu principal trabajo de 2019 haya finalizado: ¿Qué hizo tu empleador/a al finalizar la relación laboral? Selecciona todos los que correspondan.
 Me envió o comunicó un pre-aviso de 15 días
 Me envió o comunicó un pre-aviso de menos de 15 días
 Me dio un finiquito bien calculado
 Me dio un finiquito mal calculado
 No aplica: Pasa a la pregunta 12
12. Generalmente, ¿cuántas horas trabajabas al día? Marca solo un óvalo.
 6 horas y 30 minutos
 9 horas
 Más de 9 horas
 Otro:
13. Habitualmente, ¿cuánto tiempo descansabas durante la jornada laboral?
 Marca solo un óvalo.
 No tenía descansos durante el día
 15 mm

Más de 15 mm

14. Normalmente, ¿cuántas horas descansabas entre una jornada laboral y otra? Marca solo un óvalo.
17 horas y media
Entre 17 y 12 horas
Menos de 12 horas
15. Generalmente, ¿cuántas horas descansabas entre una semana y otra? Marca solo un óvalo.
24 horas
36 horas
Menos de 24 horas
12 horas
Otro:
16. ¿Trabajabas horas extras remuneradas según convenio? Marca solo un óvalo.
Algunas veces a la semana
Por temporadas
Nunca hacíamos horas extras (pasa a la pregunta 18)
Hacía horas extras pero no me las pagaban (pasa a la pregunta 18)
17. Respecto a los días festivos, según convenio en tu Provincia de trabajo, tu empleador/a hacía lo siguiente: Marca solo un óvalo.
Me pagaba los días festivos disfrutados
No me los pagaba
Me pagaba con el recargo correspondiente
Trabajaba y me pagaba como un día normal
18. Con las vacaciones establecidas para trabajadores/as fijos/as según convenio provincial, tu empleador/a hacía lo siguiente: Marca solo un óvalo.
Los disfrutaba y me los pagaban
Los disfrutaba, pero no me las pagaban
Trabajaba y me pagaban como horas extra
Trabajaba y me pagaban como días normales
19. Puedes seleccionar más de una respuesta: Selecciona todos los que correspondan.
Sí, por mi origen étnico o procedencia
Sí, por mi género
Sí, por mi clase social
Sí, por otras razones
No
20. ¿Tu empleador/a respetaba los mínimos legales en cuanto al salario? Marca solo un óvalo.
Sí
No
No sé
21. Generalmente, tu empleador/a te pagaba el salario: Marca solo un óvalo.
Mensualmente
Quincenalmente
Cada jornada
De manera variable
23. Aparte de los descuentos establecidos por la ley, ¿tu empleador/a retenía parte del salario? Marca solo un óvalo.
Sí
No
No sé
24. Si tu respuesta fue Sí en la pregunta anterior, ¿por qué concepto tu empleador/a te retenía parte del salario?
25. ¿Tu salario te permitía cubrir tus necesidades? Marca solo un óvalo.

Sí
No

26. ¿Las tareas que debías realizar eran las inicialmente pactadas o cambiaban sin motivo? Marca solo un óvalo.

Eran las acordadas
Cambiaban sin motivo
No sé o no recuerdo

27. ¿Los horarios de trabajo y descanso eran los inicialmente pactados o cambiaban sin motivo? Marca solo un óvalo.

Eran los acordados
Cambiaban sin motivo
No sé o no recuerdo

28. ¿Tenías la posibilidad de negociar con el/la empleador/a las condiciones de trabajo? Marca solo un óvalo.

Sí
No

29. En tu lugar de trabajo, ¿tenías un lugar donde descansar y/o dormir? Marca solo un óvalo.

Sí
No (Pasa a la pregunta 31)

30. ¿Cómo consideras que era tu lugar de descanso? Puedes seleccionar múltiples respuestas. Selecciona todos los que correspondan.

Íntimo
Limpio
Seguro
Ninguna de las anteriores

31. ¿Tu empleador/a te daba de alta en la seguridad social? Marca solo un óvalo.

Sí
Sí, pero yo pagaba la tasa de Seguridad Social
No
No sé

32. ¿Alguna vez denunciaste abusos o injusticias sufridas en el trabajo? Marca solo un óvalo.

No, no he sufrido abusos o injusticias
No, no he denunciado los abusos sufridos
Sí, denuncié a la policía
Sí, denuncié en sindicatos
Sí, denuncié a entidades u organizaciones

33. De la siguiente lista, selecciona aquellas entidades que te hayan brindado algún tipo de apoyo por cuestiones relacionadas con tu situación laboral: Selecciona todos los que correspondan.

Oficina o servicios municipales
Oficina o servicios de la Junta de Andalucía
Oficina o servicios del Estado Español
Sindicatos
Asociaciones de migrantes
Otras asociaciones u ONGs
Ninguna

34. De la siguiente lista, selecciona aquellos colectivos en los que participas o has participado activamente: Selecciona todos los que correspondan.

Asociaciones
Organizaciones de migrantes
Organizaciones religiosas
Organizaciones no gubernamentales- ONGs
Sindicatos
Partidos políticos

Movimientos sociales
Fundaciones
Espacios de mujeres
Centros vecinales
No participo ni he participado en ningún colectivo

35. ¿Tenías miedo de perder el trabajo de un momento a otro? Marca solo un óvalo.
Sí
No
36. ¿Podías haberte negado a aceptar el trabajo y seguir buscando otro? Marca solo un óvalo.
Sí
No
37. ¿Podías trabajar en otros lugares al mismo tiempo? Marca solo un óvalo.
Sí
No
38. ¿Podías renunciar al trabajo si así lo deseabas y buscar otro empleo? Marca solo un óvalo.
Sí
No
39. ¿Debías realizar actividades peligrosas o malas para la salud? Marca solo un óvalo.
Sí
No
40. ¿Tu empleador/a te controlaba o intentaba controlar algún aspecto de tu vida personal? Marca solo un óvalo.
Sí
No
41. ¿Podías comunicarte con otras personas externas a tu lugar de trabajo en caso de necesidad? Marca solo un óvalo.
Sí
No
42. ¿En caso de emergencia, podías abandonar tu lugar de trabajo fuera de los horarios laborales?
Marca solo un óvalo.
Sí
No